

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.1.1 Konzepte für
Informationsmaterialien und
FDM-Webseite

22.06.2023

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.1.1 Konzepte für Informations- materialien und FDM-Webseite

Berichtsbezeichnung: W 1.1.1

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 22.06.2023

Status: Final

Autor*innen: Tanja von Fransecky (EUV)
Claudia Haase (BTU)
Marcus Heinrich (THB)
Boris Jacob (UP)
Myriam Musolff (FB)
Michael Panitz (THW)
Claus Spiecker (FHP)
Ian Wolff (HNEE)

Weitere Beteiligte: Christine Burkart (FHP)
Katja Krause (FB)
Jens Mittelbach (BTU)
Carina Schiller (THB)
Carsten Schneemann (FHP)
Stefanie Schreiber (BTU)

Empfohlene Zitierweise:

Fransecky, Tanja von, Claudia Haase, Marcus Heinrich, Boris Jacob, Myriam Musolff, Michael Panitz, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.1.1 Konzepte für Informationsmaterialien und FDM-Webseite“. FDM-BB, 22. Juni 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8069814>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

Boris Jacob (UP) & Claus Spiecker (FHP)

- A. [Vorbemerkungen und aktueller Stand](#) 5

BTU: Claudia Haase

- B. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg](#) 10

EUV: Tanja von Fransecky

- C. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Europa-Universität Viadrina](#) 14

FB: Myriam Musolff

- D. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF](#) 18

FHP: Claus Spiecker

- E. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Fachhochschule Potsdam](#)..... 22

HNEE: Ian Wolff

- F. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde](#)..... 28

THB: Marcus Heinrich

- G. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Technischen Hochschule Brandenburg](#)..... 34

THW: Michael Panitz

- H. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Technischen Hochschule Wildau](#) 41

UP: Boris Jacob

- I. [Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Universität Potsdam](#) .. 47

A. Vorbemerkungen und aktueller Stand

1. Einleitung

Forschungsdatenmanagement gewinnt immer größere Bedeutung in der Forschung. Daher arbeiten im Projekt IN-FDM-BB acht Hochschulen an der Institutionalisierung und nachhaltigen Verstetigung von Forschungsdatenmanagement (FDM) in Brandenburg. Die beteiligten Universitäten (Unis) und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs) sind nicht nur in ihrer Größe (Universität Potsdam mit über 20.000 und Filmuniversität mit unter 1.000 Studierenden) sehr unterschiedlich. Sie unterscheiden sich auch in ihren fachlichen Schwerpunkten. Angefangen von Geistes-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, über Rechts-, Ingenieur-, Agrar-, Forst-, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaften und Kunst- und Kulturwissenschaften bis hin zu den MINT-Fächern sind viele Fächer in unterschiedlicher Ausprägung an den einzelnen Hochschulen vertreten.¹ Ebenso unterscheiden sich die Hochschulen darin, wie vor Ort aktuell mit dem Thema Forschungsdaten umgegangen wird.

In Vorbereitung des Projekts wurden daher die einzelnen Hochschulen je nach Stand des Themas Forschungsdatenmanagement an der Einrichtung u.a. aufgrund der vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote, Handreichungen, Informationsmaterialien, Webseite und verstetigter Infrastruktur entweder der Gruppe „Beginner“ oder „Early Adopter“ zugeordnet (Siehe Tabelle).²

Im Rahmen des lokalen Kompetenzaufbaus und der Institutionalisierung von FDM im Projekt geht es im Arbeitspaket AP 1 u. a. um „Entwicklung von hochschulspezifischen Informationsmaterialien (z. B. Flyer, FDM-Leitfäden, FAQs)“ und „Aufbau und/oder Aktualisierung einer lokalen FDM-Webseite“.³

Der Werkstattbericht *Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite* (W 1.1.1) ist der erste Bericht, den alle acht am Projekt IN-FDM-BB beteiligten Hochschulen vorlegen und der konkret die lokale Institutionalisierung von FDM an den Einrichtungen behandelt⁴.

Er ist auch der einzige Bericht dieser Art in Arbeitspaket 1 *Hochschulspezifische Informationsmaterialien, FDM-Webseite*, denn die Umsetzung der einzelnen Konzepte wird innerhalb der Meilensteine *Informationsmaterialien FDM-Webseite* (M 1.1.4) sowie *Aktualisierung Informationsmaterialien* (M 1.1.5) beschrieben.

2. Stand der Entwicklung an den Hochschulen

Bei Antragstellung verfügten nur zwei Hochschulen über eine eigene Webseite zum Forschungsdatenmanagement, die BTU und die UP. Bei den weiteren sechs Partnerinnen gab es dieses Angebot noch nicht, wobei die FHP und die EUV zu diesem Zeitpunkt bereits an einem eigenen Angebot arbeiteten und zu Projektstart über eine Webseite verfügten.

¹ Ina Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Potsdam, 2020), Tabelle S. 14, <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

² Vgl. IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

³ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“, 6f.

⁴ Vgl. ebd., AP 1 Lokaler Kompetenzaufbau und Institutionalisierung von FDM.

Ziel in der Projektlaufzeit ist, dass alle Hochschulen über ein Angebot dieser Art verfügen. Mit diesem Werkstattbericht haben alle acht Partnerinnen die Arbeit an eigenen Angeboten begonnen und die Mehrheit der Projektpartnerinnen verfügt bereits über eine erste institutionelle FDM-Webseite.

RISE-Einstufung der institutionellen Webseite zum FDM:

Institutionelle Webseite zum FDM	BTU ⁵	EUV ⁶	FB	FHP ⁷	HNEE ⁸	THB ⁹	THW ¹⁰	UP ¹¹
HS zählt zu Beginner (B) oder Early Adopter (A) (Projektantrag: Nov. 2021)	A	A	B	A	B	B	B	A
Stand RISE-DE Stufe bei Projektstart (Okt. 2022)	1/2	1	0 (n.n.)	1/2	0 (n.n.)	0 (n.n.)	0 (n.n.)	2
Stand RISE-DE Stufe zu W1.1.1 (Mai 2023)	1/2	1	1	1/2	1	0 (i.A.)	1	2
Geplante RISE-DE Zielstufe	2/3	2/3	2/3	2/3	2	2	2	2/3

n.n. = noch nicht; i.A. = in Arbeit

3. Strategische Entwicklung institutioneller Informationsmaterialien und FDM-Webseiten

Zum strategischen Aufbau von institutionellen FDM-Diensten kann das RISE-Framework dienen. Anhand eines Stufenmodells kann entschieden werden, in welchem qualitativen Umfang die Hochschule Dienste im Bereich Information und Kommunikation bereitstellen möchte.

Für die konkrete Ausgestaltung des Informationsangebots ist es dann hilfreich, sich an existierenden Angeboten zu orientieren und diese ggf. in das eigene Angebot zu integrieren. Dies soll durch eine Checkliste zur Vernetzung und Verlinkung von Informationen und Webseiten unterstützt werden.

⁵ <https://www.b-tu.de/bibliothek/publizieren/forschungsdaten>

⁶ <https://www.europa-uni.de/de/forschung/foerderung/daten-info/forschungsdatenmanagement/index.html>

⁷ <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement>

⁸ <https://www.hnee.de/de/Hochschule/Einrichtungen/Hochschulbibliothek/Open-Access-und-Publikationen/Forschungsdaten-E11697.htm>

⁹ <https://bibliothek.th-brandenburg.de/forschungsdatenmanagement/>

¹⁰ <https://www.th-wildau.de/forschung-transfer/beratung-und-foerderung/forschungsdatenmanagement/>

¹¹ <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/>

3.1. Referenzmodell für strategischen Aufbau von FDM-Diensten

Das Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (RISE-DE) ist ein an den deutschen Wissenschaftskontext angepasstes Referenzmodell. RISE-DE beschreibt in acht Themenfeldern insgesamt 25 Themenbereiche, die für den Aufbau von FDM an Hochschulen relevant sind.

Im Themenfeld 3 Kommunikation wird neben den Themen Beratung und Öffentlichkeitsarbeit in Kapitel 3.1 Information "die Qualität der durch die Einrichtung über Pull-Instrumente bereitgestellten Informationen zum FDM"¹² durch den Aufbau einer FDM-Webseite beschrieben. Dies geschieht anhand eines Modells mit vier Stufen, die in der Regel aufeinander aufbauen. Das Stufenmodell kann im Strategieprozess genutzt werden um eine Ist-Bestimmung und eine Soll-Zielbestimmung zu definieren, wobei "es nicht darum gehen sollte, durchgehend möglichst hohe Stufen zu erreichen, sondern Ziele zu definieren, die für die jeweilige Einrichtung sinnvoll sind"¹³:

- Stufe 0 - Keine (nennenswerte) Aktivität
- Stufe 1 - Minimale Aktivität: Externe Anforderungen, Erhalt der Drittmittelfähigkeit
- Stufe 2 - Engagierte Aktivität: Bedarf der Forschenden an der Einrichtung
- Stufe 3 - Herausragende Aktivität: National oder international branchenführend

Im Folgenden werden die Stufenbeschreibungen aus dem RISE-DE Framework für Thema 3.1 Information wiedergegeben:

Stufe 0: Kein Informationsangebot

Eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM existiert nicht.

Stufe 1: Grundlegendes Informationsangebot

*Es existiert eine institutionelle Webseite mit Informationen zum Thema FDM. Diese ermöglicht es, Kontakt zu Ansprechpartner*innen im Bereich FDM aufzunehmen und bietet grundlegende, generische Informationen zum Thema FDM. Die Inhalte können aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden und haben ggf. nur wenig Bezug zum institutionellen Kontext.*

Stufe 2: Angepasstes Informationsangebot

Die FDM-Website der Einrichtung bietet zusätzlich Informationen, die auf den institutionellen Kontext zugeschnitten sind, zum Beispiel zur Auswahl und Nutzung von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.

Stufe 3: Umfassendes Informationsangebot

Die FDM-Website der Einrichtung bietet umfassende, an den Bedarfen der Einrichtung ausgerichtete Informationen, wobei fachspezifische Informationen aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden können sowie aktuelle Informationen aus der FDM-Community (Entwicklungen, Workshops etc.).¹⁴

¹² Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, 28, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

¹³ Ebd., 10.

¹⁴ Ebd.

3.2. Checkliste zur Vernetzung und Verlinkung von Informationen und Webseiten

Sharing und Nachnutzung von Informationsmaterialien sind in der FDM-Community gang und gäbe, dies wird durch die Verwendung von freien CC-Lizenzen erleichtert. Die Policy und Handlungsempfehlungen der Universität Potsdam bspw. sind, insoweit der Text des Werkes schutzfähig ist, unter eine Creative Commons Verzichtserklärung gestellt (CC0 1.0 Universell).

Gibt es (Fach-)Bereiche, die schon FDM praktizieren und als Best Practice-Beispiele gelten könnten?

- Ggf. haben die bereits Webseiten zum FDM?
- Graduate School

Gibt es hochschulspezifische Dokumente/Informationen, die verlinkt werden sollten?

- Bspw. Satzung GWP, FD-Policy, Handlungsempfehlungen, Leitlinien, Richtlinien, Verfahrensordnungen, Strategiedokumente, ...
- Unterstützt die Hochschule Erklärungen und Initiativen oder ist Mitglied in Initiativen und Vereinen, die bspw. den freien Zugang zu Forschungsdaten oder die Anerkennung von Daten- und Softwareveröffentlichungen als wissenschaftlicher Output, fördern?¹⁵

Gibt es hochschulspezifische Dienste die für FDM relevant sind?

- Bspw. Bibliothek, Rechenzentrum, Ethikkommission, Datenschutzbeauftragte*r, Forschungsabteilung, Transferabteilung, andere Abteilungen und/oder Gremien, ...
- Sync- und Share-Dienste
- DMP-Tool

Gibt es fachspezifische Dokumente/Informationen, die verlinkt werden sollten?

- Empfehlungen/Leitlinien/Richtlinien der Fachgesellschaften
https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html
- Disziplinspezifische Forschungsdatenzentren / -infrastrukturen / NFDI / EOSC
- Wissenschaftsbereiche auf Forschungsdaten.info:
<https://forschungsdaten.info/wissenschaftsbereiche/>
- Themen anhand des FD-Lebenszyklus auf Forschungsdaten.info:
<https://forschungsdaten.info/themen/>

Gibt es landesspezifische Dokumente/Informationen, die verlinkt werden sollten?

- Bspw. Webseite FDM-BB, Forschungsdatenstrategie des Landes Brandenburg, ...

Richtlinien und Empfehlungen von Fördermittelgebenden

- Wie bspw. an der HU-Berlin:
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/arbeiten/dmp_erstellen/foerderer

¹⁵ Universität Potsdam, Senat und Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK), „Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, 2020, <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44437>.

Literaturverzeichnis

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

Universität Potsdam, Senat und Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK). „Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, 2020.
<https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44437>.

B. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg

1. Einleitung

Das Projekt IN-FDM-BB gliedert sich in vier Arbeitspakete:

AP1: Lokaler Kompetenzaufbau und Institutionalisierung von FDM

AP2: Landesweiter Aufbau von Qualifizierung und Schulung

AP3: Landesweite Bereitstellung technisch-wissenschaftlicher FDM-Dienste

AP4: Institutionalisierung, Dissemination und Koordination

Arbeitspaket 1 umfasst eine Bedarfserhebung unter Forschenden, die Konzeption und Durchführung von Beratungsangeboten und Weiterbildungsveranstaltungen für Forschende, Maßnahmen zur Institutionalisierung an den jeweiligen Hochschulen, Maßnahmen zum Kompetenzaufbau und zur Vernetzung von FDM-Verantwortlichen sowie die Entwicklung von hochschulspezifischen Informationsmaterialien. Dies können z. B. Flyer, FDM-Leitfäden, FAQ oder eine lokale FDM-Webseite sein. Dieser Werkstattbericht befasst sich mit der Konzeption solcher Materialien für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).

Die Zielgruppe, für die diese Materialien bereitgestellt werden sollen, umfasst die Forschenden der BTU, die zu installierenden FDM-Verantwortlichen sowie alle Angehörigen der BTU, die mit Forschungsdaten arbeiten.

2. Ausgangslage

Im Rahmen der Vorarbeiten¹ für das Projekt IN-FDM-BB innerhalb des Projekts FDM-BB, welche u. a. die Entwicklungsstände und Erfahrungshorizonte in Bezug auf das institutionelle Forschungsdatenmanagement der acht staatlichen brandenburgischen Hochschulen untersuchten, wurde die BTU als so genannter Early Adopter klassifiziert. Das bedeutet, dass an der BTU bereits erste Maßnahmen zur Förderung eines strukturierten Forschungsdatenmanagements implementiert werden konnten.

FDM-Strategie

Eine FDM-Strategie für die BTU ist in Planung.

FDM-Policy

Der Akademische Senat hat in seiner Sitzung vom 20.06.2019 die finale Version der Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der BTU Cottbus-Senftenberg² verabschiedet.

¹ Ina Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>; Heike Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021), <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

² Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg, „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg (BTU)“, Amtliches Mitteilungsblatt der BTU Cottbus–Senftenberg, 28 (30. Oktober 2019), <https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/5030>.

Webseite

Auf den Seiten der Universitätsbibliothek gibt die Seite „Forschungsdaten“³ allgemeine Hinweise zum Umgang mit Forschungsdaten inklusive Links zu weiterführenden Informationen sowie Auskunft zu den angebotenen FDM-Services der BTU. Auf einer Unterseite wird die Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der BTU vorgestellt.

In Ergänzung zur Leitlinie wurden von der AG Forschungsdatenmanagement der BTU Handlungsempfehlungen⁴ verfasst, welche diese mit praktischen Hinweisen bezogen auf den BTU-spezifischen Kontext konkretisieren. Die Handlungsempfehlungen sind im Intranet der BTU publiziert.

Weitere Informationsmaterialien

Weitere Informationsmaterialien wie Flyer sind noch nicht vorhanden.

Beratungsangebote

Die BTU bietet individuelle Beratungstermine zum Thema Forschungsdatenmanagement an, die sowohl per E-Mail mit freier Terminabsprache als auch über den Service „Ask an Expert“⁵ mit konkreten Terminvorschlägen gebucht werden können.

Schulungsangebote

Die Universitätsbibliothek bietet in regelmäßigen Abständen einen Präsenzkurs⁶ zum Thema Forschungsdatenmanagement an, meist pro Semester je einen deutsch- und einen englischsprachigen. Dieser kann auch als Live-Onlinekurs stattfinden. Des Weiteren wird über die Lernplattform Moodle ein entsprechender Selbstlernkurs angeboten.

Zusammenfassung

Im Sinne des RISE-DE Referenzmodells für Strategieprozesse im institutionellen FDM⁷ werden die lokale FDM-Webseite und Intranetseite als so genannte Pull-Instrumente bereitgestellt, d. h. sie „können von Interessierten selbstständig und zu jeder Zeit abgeholt werden“⁸. Derzeit ist das Informationsangebot der BTU nach RISE-DE vorrangig als „Stufe 1: Grundlegendes Informationsangebot“ einzuordnen. D. h. es handelt sich vor allem um grundlegende, generische Informationen zum Thema FDM mit Kontaktinformationen zu Ansprechpartner*innen im Bereich FDM. Darüber hinaus enthält das Informationsangebot der BTU jedoch bereits auch Elemente der „Stufe 2: Angepasstes Informationsangebot“, also auf den institutionellen Kontext zugeschnittene Informationen. Das sind namentlich die Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der BTU sowie die Handlungsempfehlungen in Ergänzung zur Leitlinie im Intranet.

3. Konzeption

Im Zuge des Projektvorhabens ist es geplant, das Informationsangebot der BTU auf Stufe 2 des RISE-DE Referenzmodells zu heben und auch Elemente der „Stufe 3: Umfassendes

³ BTU Cottbus-Senftenberg, „D 5 Forschungsdaten“, zugegriffen 6. April 2023, <https://www.b-tu.de/bibliothek/lernen/kurse-und-fuehrungen/kursangebot/kurs-a-c/d5-forschungsdaten-managen>.

⁴ BTU Cottbus-Senftenberg, „Forschungsdatenmanagement“, Intern, zugegriffen 18. Februar 2023, <https://www.b-tu.de/intern/ratgeber/forschung/forschungsdatenmanagement>.

⁵ Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg, „Ask an expert“, zugegriffen 18. Februar 2023, <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/info-beratung/ask-an-expert>.

⁶ BTU Cottbus-Senftenberg, „D 5 Forschungsdaten“.

⁷ Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, 28, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

⁸ Mittelstand-Digital Zentrum Zukunftskultur, „Push- und Pull-Marketing: Was ist das?“, zugegriffen 2. März 2023, <https://www.digitalzentrum-zukunftskultur.de/artikel/push-und-pull-marketing-was-ist-das-613/>.

Informationsangebot“ zu integrieren, d. h. umfassende, an den Bedarfen der Einrichtung ausgerichtete Informationen.

Zunächst sollen die vorhandenen Informations- und Schulungsangebote der BTU zum Thema Forschungsdatenmanagement über die Projektlaufzeit hinweg überarbeitet, aktualisiert und erweitert werden. Alle vorhandenen Materialien sollen auf ihre Aktualität hin überprüft, irrelevant gewordene Informationen entfernt sowie aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und eingebunden werden. Solche aktuellen Informationen können sich beispielsweise auf politische Entwicklungen und die Forschungsförderung beziehen. Ein besonderer Fokus soll auf die Einbindung aktueller Informationen wie z. B. ein Veranstaltungskalender mit Verweisen auf externe Veranstaltungen und Schulungen zum Thema Forschungsdatenmanagement gelegt werden, äquivalent zu RISE-DE Stufe 3: „aktuelle Informationen aus der FDM-Community“. Dafür soll eine Routine zur fortlaufenden Prüfung und Aktualisierung dieser Informationen entwickelt werden.

Weiterhin sollen fachspezifische Informationen für einzelne Disziplinen ergänzt werden, in RISE-DE ebenfalls Stufe 3 zuzuordnen. Dazu gehören Empfehlungen und Richtlinien von Fachgesellschaften wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)⁹ und den Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)¹⁰.

Des Weiteren ist vorgesehen, Informationen zu Auswahl und Nutzung von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen, anzubieten (RISE-DE Stufe 2), z. B. RDMO und RADAR.

Als zusätzliches Informationsmaterial soll ein Flyer zum Forschungsdatenmanagement erstellt werden, der sowohl online abrufbar als auch gedruckt erhältlich sein wird. Ebenso ist ein Poster zum Aushang in der BTU vorgesehen.

4. Ausblick

Mit der geplanten Weiterentwicklung der Webseite erweitert die BTU ihr Informationsangebot zum Forschungsdatenmanagement über generische Informationen hinaus und wird zukünftig mehr zielgruppenspezifische und aktuelle Informationen vermitteln, die passgenauer auf die Bedürfnisse der BTU-Angehörigen zugeschnitten sind, um sie gezielt in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit Forschungsdaten über den gesamten Forschungsprozess hinweg zu unterstützen und zu begleiten. Über gedruckte Medien soll zudem die Reichweite des Informationsangebots erhöht werden.

Literaturverzeichnis

Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg. „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg (BTU)“, Amtliches Mitteilungsblatt der BTU Cottbus–Senftenberg, 28 (30. Oktober 2019). <https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/5030>.

⁹ „Fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, Deutsche Forschungsgemeinschaft, zugegriffen 6. April 2023, https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html.

¹⁰ Nationale Forschungsdateninfrastruktur, „Konsortien“, zugegriffen 6. April 2023, <https://www.nfdi.de/konsortien/>.

BTU Cottbus-Senftenberg. „D 5 Forschungsdaten“. Zugegriffen 6. April 2023. <https://www.b-tu.de/bibliothek/lernen/kurse-und-fuehrungen/kursangebot/kurs-a-c/d5-forschungsdaten-managen>.

———. „Forschungsdatenmanagement“. Intern. Zugegriffen 18. Februar 2023. <https://www.b-tu.de/intern/ratgeber/forschung/forschungsdatenmanagement>.

Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“. Zugegriffen 6. April 2023. https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

Mittelstand-Digital Zentrum Zukunftskultur. „Push- und Pull-Marketing: Was ist das?“ Zugegriffen 2. März 2023. <https://www.digitalzentrum-zukunftskultur.de/artikel/push-und-pull-marketing-was-ist-das-613/>.

Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

Nationale Forschungsdateninfrastruktur. „Konsortien“. Zugegriffen 6. April 2023. <https://www.nfdi.de/konsortien/>.

Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg. „Ask an expert“. Zugegriffen 18. Februar 2023. <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/info-beratung/ask-an-expert>.

C. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Europa-Universität Viadrina

1. Zusammenfassung

Geplant ist im Wesentlichen das bisherige Informationsangebot auf der Forschungsdatenmanagement-Webseite der Europa-Universität Viadrina vor allem um fach- und zielgruppenspezifische Informationen auszubauen sowie – gemäß der arbeitsteiligen Schwerpunktsetzung für die Europa-Universität Viadrina im Verbund IN-FDM-BB – ein ausführlicheres Informationsangebot für rechtliche und ethische Aspekte des Forschungsdatenmanagements (FDM) zu schaffen. Wie genau der geplante Digitale Kontaktpunkt für Recht und Ethik innerhalb der Webseite angelegt wird, ist noch nicht entschieden.

2. Einleitung

2.1. Aufgabenstellung

Für die Europa-Universität Viadrina wird im Zuge dieses Arbeitspakets das Informationsangebot zum Forschungsdatenmanagement weiterentwickelt. Da bereits eine universitätseigene FDM-Webseite besteht, gilt es zu überlegen, wie diese überarbeitet, das heißt inhaltlich ausgebaut und aktualisiert werden kann. Dabei sind die vorhandenen Kapazitäten zur kontinuierlichen, dauerhaften Pflege realistisch einzuschätzen und die Features entsprechend der Möglichkeiten anzupassen. Deshalb wird für die Bekanntmachung von Terminen die Nutzung von bestehenden universitären Informationsportalen und Informationskanälen geprüft.

Inwiefern über die Überarbeitung der FDM-Webseite hinaus weitere eigene, etwa gedruckte, Informationsmaterialien zur zielgruppenpassgenauen und größtmöglichen Bekanntmachung des Themas sinnvoll sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt eruiert.

2.2. Zielgruppen

Die Zielgruppen, die an der Viadrina mit einem FDM-Angebot erreicht werden sollen, staffeln sich horizontal in die drei vertretenen Fakultäten und vertikal entlang der vorhandenen Statusgruppen. Der Kenntnisstand, Umgang und Bedarf hinsichtlich des Forschungsdatenmanagements ist in der Juristischen Fakultät, der Kulturwissenschaftlichen Fakultät und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, sowie den unterschiedlichen Statusgruppen, Professor*innen, Promovierende und Postdocs, Verwaltung und Studierende, unterschiedlich.

Juristische Fakultät

Die primär angewandte Methode in den Rechtswissenschaften ist die hermeneutische Auslegung juristischer Texte, wobei keine Forschungsdaten entstehen. In der Grundlagenforschung, etwa der Rechtssoziologie, werden bisweilen sozialwissenschaftliche Methoden angewandt mit dem entsprechenden Outcome an Forschungsdaten. Zudem greifen forschende Jurist*innen manchmal auf bestehende Daten, etwa statistische Erhebungen oder Nutzungsdaten, etwa aus dem Internet, zurück. Abhandlungen zum FDM in den Rechtswissenschaften fehlen im deutschsprachigen Raum weitgehend, offenbar gibt es hier kaum Bedarf.

Kulturwissenschaftliche Fakultät

In dieser Fakultät wird das größte Spektrum an empirischen Methoden, quantitativ und qualitativ, eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Gruppendiskussionen, Interviews oder das Anfertigen von Feldnotizen. Entsprechend ist der Bedarf an Informationen zum FDM am größten und das bereits vorhandene Online-Angebot im deutschsprachigen Raum vergleichsweise ausdifferenziert.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

In den Wirtschaftswissenschaften werden eher wenige Daten selbst erzeugt. Zu Forschungszwecken wird beispielsweise mit Modellen experimentiert oder es werden Algorithmen entwickelt. Bisweilen wird auf vorhandene Datensätze wie amtliche Statistiken zurückgegriffen oder es werden freie oder kommerziell zugängliche personenbezogene Daten, etwa Konsumentendaten, genutzt.

Fazit: Die Informationsbedarfe differieren, entsprechend vermutlich auch die Kenntnisse und das Interesse hinsichtlich des Forschungsdatenmanagements. Neben einer guten „Versorgung“ mit hilfreichen und aktuellen Informationen für die besonders mit dem Forschungsdatenmanagement befasste Kulturwissenschaft, könnte es ein Ziel sein, Informationen für die beiden anderen Fakultäten gemeinsam im Verbund oder bundesweit mit interessierten Kolleg*innen zu erarbeiten.

Bedarfe der Statusgruppen: Die Bedarfe an FDM-Informationsmaterial für alle an der Universität vertretenen Statusgruppen sollen berücksichtigt werden, aber nur Forschende erzeugen Forschungsdaten. Sie haben am ehesten Beratungsbedarf, während Forschungsdatenmanagement für Studierende vor allem ein Lernfeld ist.

Innerhalb der Gruppe der Forschenden entstehen an der Europa-Universität Viadrina aktuell bei Forschenden aus der kulturwissenschaftlichen Fakultät im Zuge der Arbeit an Förderanträgen die meisten Fragen. Das sollte bei der Zusammenstellung des Informationsmaterials berücksichtigt werden. Für Forschende der anderen beiden vertretenen Fakultäten, Jura und Wirtschaftswissenschaften wird ebenfalls ein fachspezifisches Angebot bereitgestellt.

Für Studierende ist es relevant, sich frühzeitig im Umgang mit Forschungsdaten, unterschiedlichen Lizenzierungsmodellen und den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis zu üben. Eine langfristig gut funktionierende Ordnungsstruktur digitaler Daten ist sicherlich für alle Gruppen sinnvoll. Entsprechendes Schulungsmaterial sollte zugänglich sein.

3. Ausgangslage und Zielstellung orientiert am RISE-DE

Referenzrahmen

3.1. Ausgangslage orientiert am RISE-DE Referenzrahmen

Die aktuelle FDM-Webseite¹ bietet grundlegende Informationen zum Forschungsdatenmanagement, zur Relevanz und Planung des Datenmanagements und zum abgeschlossenen Projekt FDMentor. Auf die bestehende individuelle Beratungsmöglichkeit wird explizit hingewiesen. Gemäß den abgestuften Kriterien für FDM-Informationsangebote im RISE-DE Modell firmiert die aktuelle Webseite auf der Stufe 1 Grundlegendes Informationsangebot. Die Informationen sind wenig fachspezifisch, haben also wenig Bezug zur Europa-Universität Viadrina.

¹ <https://www.europa-uni.de/de/forschung/foerderung/daten-info/forschungsdatenmanagement/index.html>

3.2. Zielstellung orientiert am RISE-DE Referenzrahmen

Im Zuge der Überarbeitung sollen, orientiert am RISE-DE Modell, die Stufe 2: Angepasstes Informationsangebot in Gänze und Teilelemente der Stufe 3: Umfassendes Informationsangebot umgesetzt werden.

Die neue Webseite soll daher über grundlegende Informationen zum FDM hinaus mit universitäts- und fachspezifischen Inhalten, angepasst an die Bedarfe der drei an der Europa-Universität Viadrina vertretenen Fakultäten aufwarten und die Bedürfnisse der unterschiedlichen Statusgruppen bedienen. Zusätzlich wird es auf der Webseite für den gesamten Verbund einen digitalen Kontaktpunkt zu rechtlichen und ethischen Aspekten geben. Daher gilt es für die Webseite eine geeignete Struktur und Navigation zu entwickeln, die eine intuitive Nutzerführung erleichtert. Zentral soll weiterhin der Hinweis auf das niedrigschwellig angelegte Beratungsangebot samt Kontaktdaten sein.

4. Entwurf für eine Strategie der Webseite

Für eine gute Übersicht soll es nicht mehr als zwei Vertiefungsebenen geben. Die Struktur könnte so aussehen:

Informieren und Planen

- Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement
- Datenmanagementplan
- Relevante Richtlinien und Vorgaben
- Open Access
- FDM-Unterstützung an der EUV
- Schulungsmaterial

Daten organisieren und dokumentieren

- Verzeichnisstruktur und Dateibenennung
- Metadaten
- Datensicherung und Aufbewahrung

Publizieren und Nachnutzen von Daten

- Daten aufbereiten
- Daten lizenzieren
- Persistente Identifikation
- Daten archivieren und publizieren
- Daten nachnutzen

Fachspezifische Informationen

- Jura
- Kulturwissenschaft
- Wirtschaftswissenschaft

Recht und Ethik

- Gute wissenschaftliche Praxis
- Ethik
- Recht

Grundlegende Informationen sollen im Verbund FDM-BB arbeitsteilig erstellt und mit dem Verbund-Logo versehen werden. Spezifische Texte, die nur für die Viadrina relevant sind, werden hier verfasst und mit dem Viadrina-Logo gelabelt. Das bedeutet, dass der

Arbeitsaufwand für die einzelne Hochschule sinkt, was sinnvoll ist, auch im Hinblick auf die Pflegebedürftigkeit der Webseite. Dieser Aufwand darf wegen der begrenzten personellen Ressourcen und der noch ungeklärten personellen Verstetigung nicht hoch sein.

Neben den gemeinsamen, im Verbund verfassten Informationen, wird es Verlinkungen zu externen weiterführenden Informationen geben, die es hinreichend und in sehr guter Qualität gibt. Die Nachnutzung ist in der Regel aufgrund der in der FDM-Community üblichen CC-Lizenzierungen unproblematisch. Auf dynamische und damit pflegeintensive Elemente, wie die Pflege eines eigenen Kalenders mit Veranstaltungstipps etwa, wird verzichtet, denn über solche Elemente verfügt die Webseite des übergeordneten Forschungsreferats.

Literaturverzeichnis

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

D. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

1. Einleitung

Ziel des landesweiten Projekts IN-FDM-BB ist es, den lokalen Kompetenzaufbau im Umgang mit Forschungsdaten voranzutreiben und den spezifischen Anforderungen der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (FB) gerecht zu werden. Bedingt durch das Profil der Hochschule muss eine Vielzahl von besonderen Technologien und multimodalen Datentypen berücksichtigt werden, von Texten, Annotationen, Simulationsdaten, Modellbeschreibungen, Software sowie Quelltext und disziplinspezifischen Metadaten bis zu audiovisuellen Daten von Musik-, Film und Bühnenaufführungen. Viele der Untersuchungsgegenstände sind wesentlich von Multimodalität gekennzeichnet und ihre Erfassung komplex, auch da ein Datensatz häufig mehrere Datensätze und -typen vereint.¹ Zudem unterliegen diese unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben. Dafür sind spezifische Informationsmaterialien, die das Thema Forschungsdatenmanagement den Forschenden an der Filmuniversität verständlich näherbringen, unerlässlich.

2. Ausgangslage und Zielstellung

Im Rahmen der Vorarbeiten² für das Projekt IN-FDM-BB innerhalb des Projekts FDM-BB, welche u. a. die Entwicklungsstände und Erfahrungshorizonte in Bezug auf das institutionelle Forschungsdatenmanagement der acht staatlichen brandenburgischen Hochschulen untersuchten, wurde die FB als sogenannter Beginner klassifiziert. Demzufolge gab es bis zum Projektstart weder eine Webseite noch Informationsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement.

Die FDM-spezifischen Dienste der eigenen Einrichtung (Information, Beratung, Schulung, Repositorien etc.) sollen vorrangig über die unten beschriebenen Pull-Elemente beworben werden. Vereinzelt werden diese durch Push-Elemente ergänzt.

Für die Pflege der Informationsmaterialien und Webseite ist die im Projekt IN-FDM-BB angestellte Person mit Unterstützung der Kommunikationsabteilung der Hochschule zuständig.

Webseite [Laut RISE-DE bisher Stufe 1, Ziel 2-3]

Direkt zum Projektstart Oktober 2022 wurde auf der Webseite der Universitätsbibliothek eine neue Unterseite zum Thema Forschungsdaten angelegt, auf der zunächst die Informationen zur Ansprechperson zu finden waren.³ Ziel ist es die Seiten weiter um fach- und zielgruppenspezifische Informationen auszubauen, um so einen umfassenden Blick auf die Thematik anzubieten. Die Webseite ist der Kern- und Ausgangspunkt für die Kommunikation zum Thema und wird konzeptionell zum Knotenpunkt für die Beratung rund um den Umgang

¹ Vgl. Oliver Vettermann, „Coffee Lecture Slides: NFDI4Culture - Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern“ Coffee Lecture: 25.05.2022 (27. Mai 2022): 15, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6586883>.

² Vgl. Ina Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>; Heike Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021), <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

³ Siehe <https://www.filmuniversitaet.de/filmuni/universitaetsbibliothek/fachinformation>

und Publikation von Daten ausgebaut und sukzessive mit Informationen angereicht. Neben der Definition des Begriffs Forschungsdaten, werden auch Datenmanagementpläne erklärt und es gibt Hinweise, wie man bereits publizierte Forschungsdaten finden kann. Zudem wird es eine spezifische Auswahl an Literatur zu FDM in Kunst und Medienwissenschaften geben, die weiter mit neuen Publikationen bestückt wird. Auch Schulungstermine sowie die Informationsmaterialien werden auf dieser zentralen Seite zu finden sein.

Des Weiteren werden Verlinkungen und Verweise von anderen Unterseiten der Webseite, beispielsweise aus dem Bereich Transfer- und Forschung sowie dem Intranet gesetzt, sodass Forschende nach Informationen zum Forschungsprozess und Forschungsdaten über die Suchfunktion suchen können und immer wieder auf der Hauptseite landen. Im Intranet sind die verschiedenen Informationen nicht nach Organisationseinheiten, sondern nach Funktionen angeordnet, sodass dort im Bereich nach Themen wie Datenmanagementplan oder FAIR-Principles gesucht werden kann.

Schulungsmaterialien [Laut RISE-DE bisher Stufe 0, Ziel 1-2]

Das Teilen und Verlinken auf externe fachspezifische Schulungsangebote, wie Online-Kurse, ist geplant. Bei speziellen Bedarfen wird die Erstellung ergänzender Materialien geprüft, die soweit möglich auch von anderen weiter genutzt werden sollen. Die Konzeption dieser spezifischen Materialien erfolgt nach der Auswertung der Umfrage, die derzeit im Projekt IN-FDM-BB läuft.

Beratungsangebote [Laut RISE-DE bisher Stufe 0/1, Ziel 2-3]

Ein individuelles Beratungsangebot zum Thema Forschungsdatenmanagement erfolgt in freier Terminabsprache. Eventuell wird zukünftig eine regelmäßige „Datensprechstunde“ angeboten, wobei erprobt werden muss, ob sich ein fester Termin an einer kleinen Hochschule etabliert oder doch eher individuelle Angebote auf Nachfrage zielführender sind.

FDM-Strategie

Die Erarbeitung einer FDM-Strategie für die FB ist geplant und Teil des Gesamtprojektes IN-FDM-BB.

FDM-Policy

Die bestehende Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF vom 10.09.2020⁴ soll innerhalb der Projektlaufzeit von IN-FDM-BB evaluiert und ggf. angepasst werden.

Weitere Informationsmaterialien

Der Bedarf an weiteren gedruckten Informationsmaterialien, wie Handreichungen und ggf. Flyer, FDM-Leitfäden oder FAQs wird nach Auswertung der Umfrage sowie Gesprächen mit einzelnen Forschenden eruiert.

3. Zielgruppen

Die Hauptzielgruppe für die Materialien zum Thema Forschungsdatenmanagement sind die Forschenden, wie die Professor*innen, akademische Mitarbeitenden, Promovierende. Dabei stehen drei Ansätze im Dialog miteinander: die wissenschaftliche, die künstlerische und die angewandt-praxisbezogene (technologische) Forschung. Diese unterschiedlichen Forschungsansätze entsprechen unterschiedlichen disziplinären Kulturen. Entlang dieser disziplinären Linien lässt sich auch ein unterschiedlich ausgeprägtes Bewusstsein in Bezug

⁴ Siehe

https://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/user_upload/pdfs/bekanntmachungen/2020/26_Jahrgang_Nr_24_10_09_2020.pdf

auf Forschungsdaten-Themen feststellen. Die Herausforderung besteht darin eine Form der Ansprache und entsprechende Informationsmaterialien zu finden, die alle Bedarfe abdecken.

Es sollen aber auch die an der FB am Prozess beteiligten Multiplikatoren und verantwortlichen Mitarbeitenden aus den forschungsunterstützenden Bereichen, wie Forschungsreferat, IT und Bibliothek angesprochen werden. Das Thema ist an der Hochschule recht neu, umso mehr ist eine breite Kommunikation zur Sensibilisierung und für ein besseres Verständnis in allen Abteilungen wichtig. Im Zentrum stehen dabei die Inhalte der Webseite und entsprechende hochschulspezifische Handreichungen.

Es gilt den Forschenden einen ersten leichten und disziplinspezifischen Einstieg in das Thema zu gewähren sowie die Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten darzustellen. Dabei soll der Fokus auf den Angeboten zu Kulturdaten und den Services und IT-Angeboten im Rahmen der Landesinitiative FDM-BB liegen.

4. Konzept Webseite und Informationsmaterialien

4.1. Webseite

4.1.1. Hauptseite

Die Hauptseite gibt einen ersten ansprechenden Einstieg in die Thematik und definiert den Gegenstand Forschungsdaten. Zudem werden generische Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten sowie zum Kontaktpunkt an der Hochschule prominent sichtbar sein. Zentral soll der Hinweis auf das niedrigschwellig angelegte Beratungsgebot sein. Eine Verlinkung zum Verbundprojekt IN-FDM-BB sowie forschungsdaten.info bietet die Sichtbarkeit weiterer Informationsquellen. Es werden hier die wichtigsten, hausinternen Dokumente, wie die FDM-Policy und die zukünftige FDM-Strategie verlinkt. In Zukunft werden auch aktuelle disziplinspezifische Angebote wie beispielsweise Literatur sowie Veranstaltungen zur Erweiterung der Datenkompetenz, beispielsweise von NFDI4culture, geteilt.

4.1.2. Unterseiten

Auf den Unterseiten sollen einzelne Themen des Forschungsdatenmanagements sowie Open Science Praktiken mit Fokus auf disziplinspezifische Bedarfe und Herausforderungen präsentiert werden:

- FDM anhand des Forschungsdatenlebenszyklus⁵:
Forschungsvorhaben planen, Daten erheben, Daten aufbereiten und analysieren, Daten teilen und publizieren, Daten archivieren, Daten nachnutzen
- Richtlinien und Vorgaben (u.a. Gute wissenschaftliche Praxis)
- Datenmanagementplan
- Open Science (FAIR-Prinzipien, Lizenzierung, ...)
- Fragen zu Ethik und Recht
- Disziplinspezifische Werkzeuge und Angebote
- FAQ zu FDM an der FB

4.1.3. Intranet

Das Intranet der FB bildet einen geschlossenen Bereich innerhalb des Webauftritts, der es ermöglicht auch Dokumente hausintern zu teilen, die noch im Aufbau sind oder kollaborativ von Hochschulangehörigen bearbeitet werden und noch nicht den Status zur Veröffentlichung haben. Dies kann u.a. in der Erstellung der FDM-Strategie genutzt werden.

⁵ Vgl. <https://forschungsdaten.info/themen/>

Das Intranet der FB bietet die Möglichkeit auf die Hochschule zugeschnittene Informationen, wie Papiere mit praktischen Hinweisen bezogen auf den FB-spezifischen Kontext, hochschulintern zur Verfügung zu stellen. Außerdem wird im Intranet auf die bestehende öffentliche FDM-Webseite der FB verlinkt um Forschende, für die das Intranet erster Kontaktpunkt ist auch auf die umfassenderen öffentlichen Inhalte aufmerksam zu machen.

4.2. Informationsmaterialien

Handreichung Datenmanagementplan

Der Datenmanagementplan ist ein zentrales Element im Forschungsdatenmanagement und wird immer häufiger auch von Fördermittelgebern beim Projektantrag verlangt. Ziel ist es die Forschenden zeitunabhängig von Beratungsterminen und ggf. als Vorbereitung auf Beratungstermine und Projektantragsstellungen durch eine hochschulspezifische Handreichung zu informieren.

Der Bedarf an weiteren Handreichungen wird noch evaluiert. Mögliche Themen für weitere Handreichungen sind: Publikation von Forschungsdaten, Datendokumentation, fachspezifische Tools zur Bearbeitung der Daten im Forschungsprozess.

5. Ausblick & zeitliche Planung

Die ersten Schritte sind zum Frühjahr 2023 getan worden. Die Feinabstimmung zwischen den beteiligten Abteilungen vor allem Forschung und Bibliothek sollen bis Ende Mai erfolgt sein. Die größeren Anpassungen und Umstrukturierungen der Webseite sollen dann im Anschluss im dritten Quartal 2023 umgesetzt werden. Spätestens bis Ende 2023 sollen weitere Informationsmaterialien, insbesondere Druckmaterialien zur Unterstützung in der Beratung fertig gestellt sein. Die Evaluation und Erstellung weiterer Handreichungen erfolgt laufend im Projekt. Ein Entwurf einer hochschulspezifischen (befristeten) FDM-Strategie soll bis Juli 2023 vorliegen.

Literaturverzeichnis

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

Vettermann, Oliver. „Coffee Lecture Slides: NFDI4Culture - Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern“ Coffee Lecture: 25.05.2022 (27. Mai 2022). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6586883>.

E. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Fachhochschule Potsdam

1. Einleitung

Das Thema Forschungsdatenmanagement ist seit einigen Jahren ein wichtiges Thema an der Fachhochschule Potsdam. Vorangetrieben wurde das Thema vor allem von Prof. Dr. Heike Neuroth, seit 2015 Professorin im Fachbereich Informationswissenschaften in zahlreichen Projekten, beispielsweise: „RDMO – Research Data Management Organiser“¹ (2015-2020), „MaMoDaR – Management Molekularer Daten im Research Data Life Cycle“² (2019-2021), „EcoDM – Ökosystem Datenmanagement: Analysen, Empfehlungen, FAIRification“³ (2019-2022) in denen wichtige Tools und Informationsmaterialien entwickelt und der Stand und Bedarfe im Hinblick auf Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement systematisch erforscht wurden. Der Aufbau einer lokalen bzw. landesweiten Forschungsdateninfrastruktur an Hochschulen rückte mit FDM-BB⁴ (2019-2022) dem Vorgänger des aktuellen Projekts (IN-FDM-BB) in den Fokus und wird aktuell Brandenburg weit umgesetzt.

Hauptfokus des Projekts IN-FDM-BB ist die Institutionalisierung und nachhaltige Verstetigung von Forschungsdatenmanagement (FDM) an den brandenburgischen Hochschulen. Im Rahmen des lokalen Kompetenzaufbaus und der Institutionalisierung von FDM an der Fachhochschule Potsdam (FHP) geht es im Arbeitspaket AP 1 u. a. um „Entwicklung von hochschulspezifischen Informationsmaterialien (z. B. Flyer, FDM-Leitfäden, FAQs)“ und „Aufbau und/oder Aktualisierung einer lokalen FDM-Webseite“.⁵ Im Rahmen des Projekts und auf der Basis der Vorarbeiten wird die FHP innerhalb der Hochschulen der Gruppe der „early adopters“⁶ zugerechnet⁷, d. h. das Thema FDM ist seit einigen Jahren relevant und es gibt bereits erste FDM-Aktivitäten und Informationsmaterialien.

Zielgruppe der lokalen FDM-Webseite und Adressaten der bereitgestellten Informationsmaterialien sind alle Forschenden der Fachhochschule, d. h. Professor*innen, forschende wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und über die Lehre und Forschung auch Studierende. Darüber hinaus dienen die Informationen auch bei der Beratung zu Forschungsdaten durch das die Forschung und Lehre unterstützende Personal. Die Beratungen werden durch die FHP-interne Arbeitsgruppe zum Forschungsdatenmanagement (AG-FDM@FHP) organisiert und die Informationen werden z. B. in der Hochschulbibliothek oder bei der Antragsberatung durch die verantwortliche Mitarbeiterin der Zentralen Einrichtung Forschungs- und Transferservice (ZEFT) verwendet. Das Angebot richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird kontinuierlich angepasst und ausgebaut.

¹ <http://rdmorganiser.github.io/>

² <https://www.fh-potsdam.de/studium-weiterbildung/projekte/mamodar>

³ <https://www.ecodm.de>

⁴ <https://fdm-bb.de>

⁵ Vgl. IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, 6f, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

⁶ Vgl. ebd., Tabelle S. 4.

⁷ Vgl. „early adopters“ in: Heike Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021), 15, 34, 35, <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

2. Ausgangslage und Zielsetzung

An der FHP gibt es bereits seit 2020 die Webseite „Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam“⁸, u. a. auch als ein Ergebnis der bereits 2017 durchgeführten Umfrage zum Forschungsdatenmanagement FHP⁹. Sie wurde durch die Mitglieder der „AG FDM@FHP“ erstellt und wird durch diese kontinuierlich aktualisiert und um neue Inhalte ergänzt. Es wurde zunächst eine Intranetseite und eine extern zugängliche Webpräsenz erstellt. Im Zuge der Neugestaltung des Webauftritts der FHP 2022/23 sind nun alle Inhalte auf einer, extern zugänglichen Webseite zusammengeführt. Innerhalb der Hochschule ist das Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) dem Bereich „Forschung und Transfer“ zugeordnet und daher handelt es sich bei der FDM-Webseite um eine Unterseite des Webauftritts der „Zentralen Einrichtung für Forschungs- und Transferservice (ZEFT)“.

Im Rahmen des RISE-DE Referenzrahmens zum Thema Information¹⁰ ist *Stufe 1: Grundlegendes Informationsangebot* vollständig erfüllt. Mit der FDM-Webseite existiert eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM, die es ermöglicht mit Ansprechpartner*innen im Bereich FDM Kontakt aufzunehmen (u. a. über eine mit einem Ticketsystem verbundene Funktionsmailadresse). Darüber hinaus bietet die Webseite grundlegende, generische Informationen zum Thema FDM. Für *Stufe 2: Angepasstes Informationsangebot* gibt es bereits auf den institutionellen Kontext zugeschnittene Angebote und Informationen, wie beispielsweise die „Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam“, die Verlinkung auf RDMO zur Erstellung von Datenmanagementplänen oder die Übersicht zu spezifischen Qualifizierungsangeboten für die Bereiche Wissenschaft und Infrastruktur.

Ziel ist es, weitere angepasste Informationsangebote für *Stufe 2* wie etwa „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam“ bereitzustellen, spezifische Hinweise für die an der Fachhochschule Potsdam vertretenen Fächergruppen anzubieten, auf den in AP 2 zu konzipierenden „Wissensspeicher“ mit OER-Materialien zu verlinken, den Zugang zu den landesweit aufzubauenden Diensten zu RDMO (Research Data Management Organiser) und RADAR (Research Data Repository) zu ermöglichen. Angestrebt wird sich schrittweise der *Stufe 3: Umfassendes Informationsangebot* anzunähern, in der an den Bedarfen der Fachhochschule ausgerichtete fachspezifische Informationen aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden sollen, sowie perspektivisch aktuelle Informationen aus der FDM-Community zu Entwicklungen in der FDM-Community gegeben werden.

3. Zur Konzeption: Webseite + Informationsmaterialien

3.1. Aktueller Aufbau

Der Aufbau der FDM-Webseite orientiert sich an den festgestellten Informationsbedarfen zum Thema Forschungsdatenmanagement der FHP-Angehörigen. Im Folgenden wird der aktuelle Stand der Webseite „Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam“¹¹ dargestellt.

⁸ <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement>

⁹ Oleksandra Arndt u. a., *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*, hg. von Heike Neuroth und Michael Ortgiese (Potsdam: Verlag der Fachhochschule Potsdam, 2018), <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161792>.

¹⁰ Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, 28, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

¹¹ <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement>

Ziel der Webpräsenz der FHP ist es, einen niedrighschwelligigen Einstieg in das Thema FDM zu ermöglichen, FHP-spezifische FDM-Angebote sowie weitere Informationsmöglichkeiten vorzustellen und die AG-FDM@FHP mit ihren Angeboten und Services zu bewerben. Dies zeigt auch die Struktur der Webseite

Nach einer kurzen Einleitung ins Thema Forschungsdatenmanagement werden im Folgenden grundlegende Informationen, Definitionen, Übersichten und die interne Arbeitsgruppe zum Forschungsdatenmanagement mit ihren Angeboten und Mitgliedern vorgestellt. Bewusst werden dabei alle Mitglieder einzeln, teilweise mit Bild vorgestellt, um die Schwelle für eine persönliche Kontaktaufnahme so niedrig wie möglich zu halten und jederzeit formlos auch auf dem Campus zu ermöglichen.

3.1.1. Was sind Forschungsdaten

Hier wird kurz erklärt was Forschungsdaten sind, u.a. mithilfe der Definition der DFG von 2015 in den „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“¹² und einem Verweis darauf, dass es zahlreiche weitere Definitionen wie etwa die der Allianz der Wissenschaftsorganisationen¹³ gibt.

3.1.2. Forschungsdatenmanagement in der Praxis

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Prinzipien, Leitlinien, Satzungen und Strategien des Landes, der Fachhochschule, von Förderern und Forschenden dargestellt. Es beginnt mit einer Kurzdarstellung der **FAIR-Prinzipien**, bei der für weitere Details und Hintergründe auf die Technische Informationsbibliothek¹⁴ verwiesen wird. Es folgt die am 04.11.2021 verabschiedete **Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten**¹⁵ der Fachhochschule und die **Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Fachhochschule Potsdam**¹⁶, die ihrerseits wiederum auf dem *Kodex: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis*¹⁷ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (2019), den *Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität*¹⁸ des Wissenschaftsrats (2015) den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz zur *Guten wissenschaftlichen Praxis an deutschen Hochschulen*¹⁹ (2013) sowie § 4 Abs. 5 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG, 2014) beruht. Außerdem wird noch auf die **gemeinsame Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg**²⁰ hingewiesen.

3.1.3. Hintergrund zum Forschungsdatenmanagement

Unter dieser Überschrift werden Hinweise zu den **Erwartungen der Förderorganisationen** zum Thema Forschungsdaten wie der DFG in ihrem *Vordruck 54.01*²¹ oder auf ihrer Webseite²² mit weiteren Informationen bzw. einer Checkliste gegeben. Außerdem wird auch auf die Pflicht zur Erstellung von Datenmanagementplänen z. B. im Rahmen von EU-Projekten

¹²

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/leitlinien_forschungsdaten.pdf

¹³ <https://www.allianzinitiative.de/archiv/forschungsdaten/>

¹⁴ <https://blogs.tib.eu/wp/tib/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/Die-FAIR-Data-Prinzipien.pdf>

¹⁵ <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2021-12/421-forschungsdaten-policy-abk-fhpotsdam-21-11-04.pdf>

¹⁶ <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2022-07/440-gute-wissenschaftliche-praxis-abk-fhpotsdam-22-07-28.pdf>

¹⁷ <https://zenodo.org/record/6472827>

¹⁸ <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4609-15.pdf?blob=publicationFile&v=2>

¹⁹

https://www.hrk.de/fileadmin/migrated/content/uploads/Empfehlung_GutewissenschaftlichePraxis_14052013_02.pdf

²⁰ https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf

²¹ https://www.dfg.de/formulare/54_01/

²² https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/index.html

aufmerksam gemacht und im *Horizon Europe Programme Guide*²³ mit S. 41ff die entsprechende Stelle genannt. Darüber hinaus wird unter dem Stichwort **Berücksichtigung in der Finanz- und Arbeitsplanung** der Tipp geben, dass Kosten für das Datenmanagement mitbeantragt werden können und der Umgang mit Forschungsdaten hinreichend in der Arbeitsplanung berücksichtigt werden sollte. Für **Weitere Informationen** wird übergreifend auf www.forschungsdaten.org und www.forschungsdaten.info und fachspezifisch für die Bildungswissenschaften auf www.forschungsdaten-bildung.de hingewiesen. Außerdem wird als weitere Hilfestellung bei der Handhabung von Forschungsdaten auf den *PARTHENOS Leitfaden zur "FAIRifizierung" des Datenmanagements und der Ermöglichung der Nachnutzung von Daten*²⁴ verwiesen.

3.1.4. Datenmanagementplan

Es wird erklärt, dass ein Datenmanagementplan ein geeignetes Mittel ist, um zu Beginn eines Forschungsprozesses festzulegen, wie Daten dokumentiert, Metadaten und Standards beschrieben sowie Kriterien festgelegt werden, nach denen Daten später gesichert und verfügbar gemacht werden sollen. Die FH Potsdam empfiehlt hierfür den Research Data Management Organiser (RDMO), für den auf der verlinkten *RDMO-Webseite*²⁵ weitere Hilfestellungen zu finden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Datenmanagementplan neben Projektedaten weitere Themen ansprechen sollte. Diese werden genannt und kurz mit Stichworten beschrieben bzw. werden durch Fragen bestimmte Aspekte angesprochen. Es handelt sich um die Themen: **Datensammlung; Dokumentation und Metadaten; Auffindbarkeit, Zugriff und Nutzung; Aufbewahrung und Erhaltung; Rechtliche und ethische Aspekte und Verantwortlichkeiten und Ressourcen.**

3.1.5. Übersicht von Schulungs- & Qualifizierungsangeboten

Unter dieser Rubrik werden Schulungsmaterialien und Qualifizierungsmöglichkeiten dargestellt und verlinkt. Bei der derzeitigen Übersicht handelt es sich um die Nachnutzung von Ergebnissen, die von Studierenden im Rahmen des Projektkurses "WBD01b Forschungsdatenmanagement" bei Prof. Dr. Heike Neuroth im Sommersemester 2020 erarbeitet wurden. Thematisch geht es dabei um *Infrastruktur* und *Wissenschaft* jeweils allgemein und spezifisch.

3.1.6. AG FDM@FHP

Hier wird die interne Arbeitsgruppe zum Forschungsdatenmanagement (AG FDM@FHP) mit ihrem Selbstverständnis, Angeboten und allen aktuellen Mitgliedern vorgestellt. Die Arbeitsgruppe bringt die strukturelle Verankerung von Forschungsdatenmanagement in der FH Potsdam voran und erweitert gleichzeitig das Beratungs- und Unterstützungsangebot des Forschungsservice mit Bezug zum Thema. Der Gruppe gehören nicht nur Expert*innen an, die sich im Bereich der Antragsstellung auskennen, sondern auch solche aus der IT, dem Datenschutz, der Bibliothek und fachlich ausgewiesene Wissenschaftler*innen. Darüber hinaus wird auf die aktuellen Beratungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten zum Thema Forschungsdaten etwa bei der Antragsstellung durch Textbausteine und Formulierungsvorschläge, bei entsprechenden Fragen im Kontext von Datenschutz bzw. ethischen Fragestellungen, bei der Erstellung von Datenmanagementplänen und durch die Bereitstellung des Tools Research Data Management Organiser (RDMO) hingewiesen. Für

²³ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

²⁴ <https://doi.org/10.5281/zenodo.3363077>

²⁵ <https://rdmorganiser.github.io/>

direkte Anfragen wird die Funktions-E-Mailadresse *forschungsdaten@fh-potsdam.de* angegeben. Alle Anfragen landen dabei direkt im hinterlegten Ticketsystem der Arbeitsgruppe.

3.2. Aktualisierung und Erweiterung

3.2.1. Aktualisierung

Die auf der Webseite präsentierten Informationen müssen beständig hinsichtlich ihrer Aktualität geprüft werden. Das betrifft beispielsweise neue Anforderungen von Forschungsförderern, Veränderungen von rechtlichen Vorgaben oder Vorgaben zum Umgang mit ethischen Aspekten. Die Inhalte werden auch weiterhin durch die AG-FDM@FHP geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Die technische Umsetzung erfolgt durch die für den Webauftritt der FHP zuständige Abteilung Hochschulkommunikation. Gleiches gilt für die Darstellung der Mitglieder der AG FDM@FHP, so dass diese stets auf aktuellem Stand gehalten wird. So ist sichergestellt, dass neue Angebote zeitnah über die Webseite verfügbar gemacht werden können. Beispielsweise ist geplant die Übersicht zu Schulungs- und Qualifizierungsangeboten, die bereits 2020 zusammengestellt wurde, zu ergänzen bzw. zu ersetzen. Dies könnte teilweise oder vollständig durch den in AP 2 erstellten Wissensspeicher erfolgen.

3.2.2. Erweiterung

Einige Themengebiete können neu geschaffen oder um weitere Inhalte ergänzt werden, um das Ziel zu erreichen, die Bedarfe der Forschenden der Fachhochschule umfassender bedienen zu können.

Dabei ist an folgende Themen und Bereiche gedacht:

Aktuelles

Hier könnten aktuelle Entwicklungen im Bereich Forschungsdaten dargestellt werden. Neben der Möglichkeit Hinweise auf neue interne und externe Angebote zu Schulungen und Veranstaltungen im FDM-Bereich zu präsentieren, wäre auch die Einbindung eines FDM-Veranstaltungskalenders zu diskutieren. Generell darf bei dieser Rubrik der dauerhafte Pflege- und Betreuungsaufwand nicht vergessen und Aufwand und Nutzen müssen sorgfältig abgewogen werden. Für den Veranstaltungskalender könnte sich die Verlinkung auf den Veranstaltungskalender von forschungsdaten.info als eine praktikable Lösung darstellen.

Qualifizierungsangebote

Im Rahmen des Projekts werden im Arbeitspaket AP 2 neue Schulungsangebote entwickelt. Auf diese wird verlinkt werden, wenn diese in dem ebenfalls entwickelten „Wissensspeicher“ verfügbar gemacht worden sind.

Tools und Repositorien

Im Projekt wird in AP 3 der Research Data Organiser (RDMO) zum Erstellen und Bearbeiten von Datenmanagementplänen und das Research Data Repository (RADAR) zur Speicherung von Forschungsdaten als landesweites Angebot aufgebaut. Es ist geplant hierzu Informationen zur Nutzung auf der Webseite einzustellen. Dies gilt ebenso für Hinweise und Links auf weitere Tools und Repositorien, die aktuell von anderen Einrichtungen und Verbänden entwickelt werden.

Fachspezifische Angebote

Für die Profillinien der FHP „Digitale Transformation – Urbane Zukunft“²⁶, „Gesellschaft bilden“,²⁷ und „Entwerfen · Bauen · Erhalten“²⁸ könnten, soweit dies möglich ist,

²⁶ <https://www.fh-potsdam.de/hochschule-karriere/profil/profillinie-digitale-transformation-urbane-zukunft>

²⁷ <https://www.fh-potsdam.de/hochschule-karriere/profil/profillinie-gesellschaft-bilden>

²⁸ <https://www.fh-potsdam.de/hochschule-karriere/profil/entwerfen-bauen-erhalten>

fachspezifische FDM-Angebote dargestellt werden. Eine alternative bzw. ergänzende Möglichkeit wäre, sich bei fachspezifischen Angeboten an den Forschungs- und Studiengängen der fünf Fachbereiche²⁹ der Hochschule zu orientieren. Dies betrifft etwa eine Darstellung von ausgewählten fachspezifischen Repositorien. Hier könnten auch die in Arbeitspaket AP 1 im Rahmen der Bedarfserhebung unter Forschenden³⁰ ermittelten Wünsche und Anforderungen in die Auswahl miteinfließen.

4. Schluss/Ausblick

Einige in den unterschiedlichen Arbeitspaketen gewonnene Erkenntnisse, z. B. aus der Bedarfserhebungen oder Erfahrungen aus Beratungen werden die Umsetzung der Aktualisierung und der geplanten Erweiterungen der FDM-Website der FHP beeinflussen. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass neben den im Projekt entwickelten Informationsmaterialien, Handreichungen und Tools weitere externe Materialien, Angebote und Tools hinzukommen werden. Das Ziel ist es ein umfassenderes, passgenaues Angebot für die Forschenden der Fachhochschule Potsdam in Form der Webseite und den bereitgestellten Informationsmaterialien zu geben. Im Rahmen des RISE-DE Referenzmodells wird so die Verstärkung der Stufe 2 mit einigen Aspekten der Stufe 3 angestrebt. Die Kontaktmöglichkeiten zur AG-FDM@FHP und die damit einhergehende Möglichkeit einer individuellen FDM-Beratung durch Expert*innen sollen weiterhin einen deutlich sichtbaren Teil der FDM-Website ausmachen.

Literaturverzeichnis

Arndt, Oleksandra, Laura Glatz, Benedikt Hummel, Magdalena Porst, Wassili Schabalowski, und Sophia Skubatz. *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*. Herausgegeben von Heike Neuroth und Michael Ortgiese. Potsdam: Verlag der Fachhochschule Potsdam, 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161792>.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

²⁹ <https://www.fh-potsdam.de/studium-weiterbildung/fachbereiche>

³⁰ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“, 7.

F. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

1. Einleitung

Die Bedeutung des Forschungsdatenmanagements (FDM) für die Wissenschaft nimmt immer weiter zu und bringt eine Reihe von Vorteilen für Wissenschaftler*innen und Gesellschaft mit sich.¹ Nichtsdestotrotz besitzt noch nicht jede Fachrichtung bereits eine Open-Science Kultur und die Wissenschaftler*innen sind oft im Unklaren darüber welche Schritte zu gehen sind, um die eigenen Praktiken im Forschungsdatenmanagement zu verbessern.² Dabei haben Wissenschaftler*innen verschiedene Hemmnisse, die sie vom Teilen ihrer Daten abhalten. Zu diesen gehören neben der bereits erwähnten nicht vorhandenen Datenkultur einzelner Disziplinen, dass das Aufbereiten von Daten als sehr zeitintensiv empfunden wird und der Wissensstand zum Forschungsdatenmanagement gering ausfällt.³ Die Hemmnisse treffen gleichzeitig auf einige Bedürfnisse, die an FDM-Services gestellt werden. Zu diesen zählen insbesondere Tätigkeiten in den Bereichen des Auffindens von Datensätzen, der Datendokumentation, der Datenbereinigung, des Erstellens von Datenmanagementplänen und den Anforderungen von Förderern angemessen zu begegnen.⁴

Als Handlungsempfehlungen zur Verstetigung des FDM an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Brandenburg wurde das Erstellen von „geeigneten Informationsseiten und -materialien“ erkannt.⁵ In der dritten Projektphase der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) soll dies unter anderem in Form einer Webseite mit spezifischen Handreichungen zum FDM an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) umgesetzt werden.⁶ Bezugnehmend auf die Bedürfnisse und Hemmnisse von Wissenschaftler*innen soll die Webseite folgende Zwecke erfüllen:

- Informationen über das Planen eines strukturierten Datenmanagements vermitteln
- Informationen entlang der von Förderern vorgegebenen Maßnahmen geben
- Die FAIR Prinzipien mit einem besonderen Fokus auf Reusability (Datendokumentation) erfüllen
- Eine erste Anlaufstelle für das FDM bieten
- Die projekteigenen unterstützenden FDM-Services bewerben

¹ Christine L. Borgman, „The Conundrum of Sharing Research Data“, *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 63, Nr. 6 (Juni 2012): 1059–78, <https://doi.org/10.1002/asi.22634>.

² Esther Plomp u. a., „Cultural Obstacles to Research Data Management and Sharing at TU Delft“, *Insights the UKSG Journal* 32 (9. Oktober 2019): 29, <https://doi.org/10.1629/uksg.484>.

³ Bobby Lee Houtkoop u. a., „Data Sharing in Psychology: A Survey on Barriers and Preconditions“, *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 1, Nr. 1 (März 2018): 70–85, <https://doi.org/10.1177/2515245917751886>.

⁴ Soohyung Joo und Christie Peters, „User Needs Assessment for Research Data Services in a Research University“, *Journal of Librarianship and Information Science* 52, Nr. 3 (September 2020): 633–46, <https://doi.org/10.1177/0961000619856073>.

⁵ Heike Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021), 45, <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

⁶ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

2. Ausgangslage und Zielstellung

Zur Analyse der bestehenden und geplanten Maßnahmen zur Webseite und den dazugehörigen Informationsmaterialien erfolgt in diesem Abschnitt entlang des RISE-DE Referenzmodells. Inhaltlich fallen die Maßnahmen zur Webseite unter den Punkt „3. Kommunikation“ und werden im Unterpunkt „3.1 Information“ als „Push-Instrumente“ für bereitgestellte Informationen zum FDM definiert.⁷

Zum Start der dritten Projektphase des Projekts FDM-BB im Oktober 2022 existierte noch keine Webseite zum FDM an der Hochschule. Dieser Status ist nach dem Referenzmodell der „Stufe 0: Kein Informationsangebot“ zuzuordnen. Mit der Einstellung des Projektmitarbeiters im November 2022 wurde sich zum Aufsetzen einer ersten Webseite (Launch: Ende Dezember 2022) entschieden, die zwei Zwecke zum Ziele hatte. Erstens, eine erste Anlaufstelle von Projektbeginn an zu etablieren und erste Informationen zum FDM zur Verfügung zu stellen. Zweitens das Bewusstsein für das FDM bereits mit Projektbeginn über möglichst viele Kanäle an der Hochschule zu stärken. Diese erste Webseite orientiert sich am Forschungsdatenlebenszyklus aus der Perspektive der Forschungsunterstützung heraus. Das heißt für den Standort HNEE, dass bereits bestehende Dienstleistungen (bspw. Nextcloud) aufgezeigt und grundlegende Empfehlungen zum FDM ausgesprochen werden und zu anderen Webseiten verlinkt wird.⁸ Somit entspricht die Webseite zum jetzigen Zeitpunkt (März 2023) der „Stufe 1: Grundlegendes Informationsangebot“ des Referenzrahmens.

Im Laufe des Frühjahres 2023 wird es einen Web-Relaunch der Webseite der HNEE geben. Dies hat strukturelle wie designtechnische Veränderungen zur Folge. Die Umsetzung des Konzepts erfolgt dann auf dem neuen Webseitenlayout der HNEE. Das anvisierte Ziel für die Webseite entspricht nach dem Referenzrahmen der:

Stufe 2: Angepasstes Informationsangebot

Die FDM-Website der Einrichtung bietet zusätzlich Informationen, die auf den institutionellen Kontext zugeschnitten sind, zum Beispiel zur Auswahl und Nutzung von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.⁹

Insgesamt wird zuerst ein eher generischer Ansatz zur FDM-Information Anwendung finden. Fachspezifische Informationsangebote werden im Laufe des Projekts erschlossen und dann zielgerichtet auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Inhaltliche Ausgestaltung und Pflege der Webeseite erfolgt während des Projekts durch den Data Steward. Mit der Verstetigung und Institutionalisierung des FDM an der Hochschule sollen nach dem Ende des Projekt FDM-BB weiterhin Stellenanteile für das FDM geschaffen werden. Auf diese werden dann auch die Pflege der Webseite fallen.

⁷ Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, 28, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

⁸ „Forschungsdaten“, HNEE (Website), zugegriffen 14. März 2023, <https://www.hnee.de/de/Hochschule/Einrichtungen/Hochschulbibliothek/Open-Access-und-Publikationen/Forschungsdaten-E11697.htm>.

⁹ Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 28.

3. Konzept der Webseite und Informationsmaterialien

3.1. Webseite

Die strukturelle Einordnung der FDM-Webseite auf der Hauptseite der HNEE wird nach dem Web-Relaunch prominent unter dem Punkt Forschung > Rund ums Forschen > Forschen und Publizieren > Forschungsdatenmanagement erfolgen.

3.1.1. Hauptseite

Geplant ist eine Webseite mit mehreren Unterseiten. Am Anfang der Webseite wird es einen kurzen Einführungstext geben, an wen sich das Forschungsdatenmanagementserviceportfolio der Webseite richtet und was zu erwarten ist für die Nutzer*innen der Webseite. Darauf folgt ein Newsticker mit relevanten Informationen interner und externer Art im FDM. Danach findet eine Terminübersicht Platz, die zukünftige geplante FDM-Veranstaltungen bewirbt. Daraufhin wird auf den bereits im Dezember 2022 implementierten Moodle Kurs „Forschungsdatenmanagement – eine Einführung“¹⁰ verlinkt. Mit diesem aktuellen Lernmodul können sich alle Angehörigen der HNEE Wissen im Bereich FDM in Form eines strukturierten Kurses aneignen. Weiterhin sollen in den Anfangsbereich der Webseite noch die Kontaktdaten der für das Forschungsdatenmanagement zuständigen Person angegeben werden.

Darauf folgen die Serviceangebote und Informationsbereiche zum FDM für die Wissenschaftler*innen der Hochschule. In Form von Kacheln werden die jeweiligen Bereiche repräsentiert und durch die Auswahl einer Kachel erfolgt eine Weiterleitung auf die jeweilige Unterseite. Die Unterseiten werden in 3.1.2. beschrieben.

Den letzten Punkt auf der Hauptseite bildet die AG-FDM mit ihren Mitgliedern. Somit wird der institutionelle Charakter des FDM an der Hochschule unterstrichen.

Die Webseite wird die Möglichkeit bieten, Informationen öffentlich oder über eine erweiterte Sicht Inhalte nach Einwahl mit den Nutzer*innendaten der Hochschule zu präsentieren. Die zweite Option wird nicht für die FDM-Webseite zum Einsatz kommen.

3.1.2. Unterseiten

Überblick

Dieser Bereich orientiert sich an der Webseite der Universität Rostock.¹¹ Es wird eine Einführung in Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement und den Forschungsdatenlebenszyklus gegeben. Weitere Informationen, die sich an der Webseite der Fachhochschule Potsdam im Bereich „Forschungsdatenmanagement in der Praxis“ orientieren, sollen ebenfalls mit aufgenommen werden. In diesen Bereich fallen die gängigen Leitlinien und Vorgaben, interner sowie externer Art, zu denen Verlinkungen hergestellt werden.¹² Dies soll dazu dienen, den Handlungsrahmen und die Vorgaben für ein gutes institutionelles FDM zu unterstreichen. Zu den externen gehören die FAIR Prinzipien, deren Ziel kurz umrissen wird und eine Verlinkung zu der übersichtlichen und in deutscher Sprache gehaltenen Erklärung der TIB folgt.¹³ Zu den internen gehören drei Dokumente. Zum ersten die „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der HNEE mit der sich auf den

¹⁰ Esther Krähwinkel u. a., „HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung“, 22. März 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6373596>.

¹¹ „Überblick Forschungsdaten“, *Universität Rostock* (Website), zugegriffen 16. Februar 2023, <https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten/ueberblick/>.

¹² „Forschungsdatenmanagement“, *Fachhochschule Potsdam* (Website), zugegriffen 16. Februar 2023, <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement>.

¹³ „Die FAIR Data Prinzipien“, *TIB* (Website), zugegriffen 13. Februar 2023, <https://blogs.tib.eu/wp/tib/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/Die-FAIR-Data-Prinzipien.pdf>.

„Kodex: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG bezogen wird. Zweitens die „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der HNEE“ und zum dritten die „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“¹⁴.

Zuletzt wird auf die wichtigsten Services und IT-Angebote im Rahmen der Landesinitiative FDM-BB und der HNEE verwiesen, FAQs mit Antworten dargestellt und auf weiterführende Informationen und Webseiten verlinkt.

Planung

Darauf folgen Empfehlungen und Hinweise zum Umgang mit den an der HNEE gängigen Drittmittelförderern und welche Forderungen bezüglich des FDM bestehen. Hier wird sich am Beispiel der Leibniz Universität Hannover orientiert.¹⁵ Die Darstellung der Voraussetzung für eine Antragstellung erfolgt bedarfsorientiert anhand der am meisten vertretenen Drittmittelförderer an der HNEE. Diese sind das BMEL, BMBF, EU, MWFK und DFG. Zur Erstellung von Datenmanagementplänen (DMP) wird dann zum jetzigen Zeitpunkt auf das Tool DMPonline verwiesen und die Handreichung Datenmanagementplan (siehe 4.2.) eingebunden.¹⁶

Forschungsdaten erheben und dokumentieren

Dieser Abschnitt soll insbesondere die Lösungen zur Dokumentation von Daten über den Projektverlauf hinweg aufzeigen. Dazu gehört das Führen einer ReadMe-Datei mit spezifischen Angaben über den ganzen Forschungsdatenlebenszyklus hinweg und eines Codebooks. Zu beiden Dokumentarten wird die Handreichung Datendokumentation (siehe 4.2.) der Unterseite hinzugefügt.

Speichern und austauschen

Dieser Bereich soll Informationen zu bereits bestehenden IT-Services im Bereich des Datenaustauschs geben. Hier wird auf die Nextcloud der Hochschul-IT verwiesen und wie sie optimal für den Austausch von Daten im Projektkontext genutzt werden kann. Dazu gehört auch eine Anleitung zum Aufbau hierarchischer Ordnerstrukturen.

Publizieren und Archivieren

Hier werden Möglichkeiten zur Datenpublikation aufgezeigt und wie Plattformen zum Publizieren von Daten ausfindig gemacht werden können. In Bezug auf die gute wissenschaftliche Praxis und dass Daten für 10 Jahre vorgehalten werden müssen, werden Ausführungen zur Langzeitarchivierung getroffen. Dies umfasst Dateiformate, Lizenzen, Datenzitation und die rechtlichen und ethischen Aspekte des Forschungsdatenmanagements. In diesen Bereich werden die zwei Handreichungen Datenselektion und Forschungsdaten publizieren eingebunden (siehe 4.2.).

3.2. Informationsmaterialien

Handreichung Datenmanagementplan

Datenmanagementpläne sind eines der Schlüsselinstrumente des Forschungsdatenmanagements. Oft bleiben für die Forschenden jedoch Fragen hinsichtlich der Ausgestaltung eines DMPs offen. An dieser Stelle soll die Handreichung ansetzen, Anleitung und weiterführende Beispiele zum Erstellen eines Plans liefern. Berücksichtigung

¹⁴ MWFK, „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“, zugegriffen 16. Februar 2023, https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.

¹⁵ „Forschungsdatenmanagement“, *Leibniz Universität Hannover* (Website), zugegriffen 13. Februar 2023, <https://www.fdm.uni-hannover.de/de/foerderantraege>.

¹⁶ „DMPonline“, zugegriffen 17. Februar 2023, <https://dmponline.dcc.ac.uk/>.

soll auch das Einplanen von Personalkosten für das FDM finden und im welchem Umfang Tätigkeiten Kosten aufwerfen, zeitlicher wie finanzieller Art.

Handreichung Datendokumentation

Ein Punkt der FAIR-Prinzipien ist eine angemessene Reusability von veröffentlichten Daten zu gewährleisten. Nachnutzbarkeit wird unter anderem durch eine detaillierte Dokumentation der Datenherkunft und Beschreibung der Datenentstehung möglich. Aus der Perspektive der Langzeitarchivierung von Daten heraus, bietet sich die Dokumentation von Daten als einfache Textdatei an, die veröffentlichten Datensätzen zur Publikation hinzugegeben werden. Weiterhin ist es auch sinnvoll ein Codebook während wissenschaftlicher Erhebungen zu führen. Dieses sollte dann ebenfalls Teil der ReadMe sein. Die inhaltliche Ausgestaltung einer ReadMe-Datei sowie das Erstellen von Codebooks soll Gegenstand der Handreichung sein.

Handreichung Datenselektion

Datenselektion und die Relevanz von Daten für eine Publikation kann insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten Veröffentlichung großer Datenmengen eine Rolle spielen. Daher soll diese Handreichung Kriterien aufzeigen, die für Selektionsprozesse von Forschungsdaten angewendet werden können. Einen ersten Ausgangspunkt bildet die Webseite „How to Appraise and Select Research Data for Curation“ der DDC.¹⁷

Handreichung Forschungsdaten publizieren

Diese Handreichung soll als schnelle Hilfe im Bereich des Publizierens von Forschungsdaten fungieren, auch für den Fall der Abwesenheit des HNEE Data Stewards. Die Handreichung umfasst Aspekte der Ordnerstrukturierung, Dateibenennung, Datenselektion, Dateiformate, Datendokumentation, rechtliche Aspekte und Lizenzen.

4. Schluss und Ausblick

Zur Verstetigung des FDM an einer Institution ist eine Webseite essenziell. Ausgehend von der Stakeholdergruppe der Wissenschaftler*innen wird an der HNEE eine Webseite aufgebaut werden, um umfangreiche Informationen zum FDM anzubieten. Diese Webseite und deren Informationsmaterialien werden im Zuge des geplanten Web-Relaunches im Frühjahr 2023 umgesetzt werden.

Literaturverzeichnis

Borgman, Christine L. „The Conundrum of Sharing Research Data“. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 63, Nr. 6 (Juni 2012): 1059–78.
<https://doi.org/10.1002/asi.22634>.

„DMPonline“. Zugegriffen 17. Februar 2023. <https://dmponline.dcc.ac.uk/>.

Fachhochschule Potsdam. „Forschungsdatenmanagement“. Zugegriffen 16. Februar 2023. <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement>.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

¹⁷ Angus Whyte und Andrew Wilson, „How to Appraise and Select Research Data for Curation (DCC How-to Guides)“, 15. August 2016, <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/appraise-select-data>.

- HNEE. „Forschungsdaten“. Zugegriffen 14. März 2023. <https://www.hnee.de/de/Hochschule/Einrichtungen/Hochschulbibliothek/Open-Access-und-Publikationen/Forschungsdaten-E11697.htm>.
- HNEE. „InnoSupport“. Zugegriffen 13. Februar 2023. <https://www.hnee.de/de/Forschung/InnoSupport/InnoSupport-Forschung-|-Grndung-|-TransferInformieren-beraten-untersttzen-qualifizieren.-E7298.htm>.
- Houtkoop, Bobby Lee, Chris Chambers, Malcolm Macleod, Dorothy V. M. Bishop, Thomas E. Nichols, und Eric-Jan Wagenmakers. „Data Sharing in Psychology: A Survey on Barriers and Preconditions“. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 1, Nr. 1 (März 2018): 70–85. <https://doi.org/10.1177/2515245917751886>.
- IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.
- Joo, Soohyung, und Christie Peters. „User Needs Assessment for Research Data Services in a Research University“. *Journal of Librarianship and Information Science* 52, Nr. 3 (September 2020): 633–46. <https://doi.org/10.1177/0961000619856073>.
- Krähwinkel, Esther, Langner, Patrick, Lipp, Robert, und Pietsch, Andre Manuel. „HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung“, 22. März 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6373596>.
- Leibniz Universität Hannover. „Forschungsdatenmanagement“. Zugegriffen 13. Februar 2023. <https://www.fdm.uni-hannover.de/de/foerderantraege>.
- „Leitfaden für die Publikation und Archivierung von Forschungsdaten an der TU Braunschweig“. Zugegriffen 16. Februar 2023. https://leopard.tu-braunschweig.de/content/publish/Leitfaden_Forschungsdatenpublikation_TUBS.pdf.
- Majid, Shaheen, Schubert Foo, und Xue Zhang. „Research Data Management by Academics and Researchers: Perceptions, Knowledge and Practices“. In *Maturity and Innovation in Digital Libraries*, herausgegeben von Milena Dobрева, Annika Hinze, und Maja Žumer, 11279:166–78. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04257-8_16.
- MWFK. „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“. Zugegriffen 16. Februar 2023. https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.
- Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.
- Plomp, Esther, Nicolas Dintzner, Marta Teperek, und Alastair Dunning. „Cultural Obstacles to Research Data Management and Sharing at TU Delft“. *Insights the UKSG Journal* 32 (9. Oktober 2019): 29. <https://doi.org/10.1629/uksg.484>.
- TIB. „Die FAIR Data Prinzipien“. Zugegriffen 13. Februar 2023. <https://blogs.tib.eu/wp/tib/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/Die-FAIR-Data-Prinzipien.pdf>.
- Universität Rostock. „Überblick Forschungsdaten“. Zugegriffen 16. Februar 2023. <https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten/ueberblick/>.
- Whyte, Angus, und Andrew Wilson. „How to Appraise and Select Research Data for Curation (DCC How-to Guides)“, 15. August 2016. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/appraise-select-data>.

G. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Technischen Hochschule Brandenburg

1. Einleitung

„Kein Forschungsprojekt ohne Forschungsdatenmanagement (FDM)“ – das sollte der Leitspruch für den Umgang mit Forschungsdaten sein. Insbesondere für Forschende einer Hochschule, die aktuell noch zur Kategorie „beginners“ zählt, also zu jener Gruppe von Hochschulen, an denen Forschungsdatenmanagement-Aktivitäten bislang nur in geringem Umfang gestartet sind. Wie kann dies erreicht werden? Für die Etablierung eines effektiven Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und den Aufbau entsprechender Kompetenzen unter Forschenden sowie auch Studierenden und Mitarbeitenden wurde das Erstellen von „geeigneten Informationsseiten und -materialien“ empfohlen.

Im Fall der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) soll der Kompetenzaufbau anhand von bedarfsorientierten Online-Materialien zum Thema Forschungsdatenmanagement sowie personalisierten Beratungsangeboten, um individuelle Bedürfnisse zu erfassen, erzielt werden. Ebenso relevant ist hierbei die Sensibilisierung für die Thematik, um etwaige Skepsis von Seiten der Wissenschaft abzubauen und geäußerten Vorbehalten – „zusätzlicher Aufwand für den geforderten Umgang mit Daten“, „andere profitieren zu stark vom eigenen Datenschatz“ – lösungsorientiert begegnen zu können.

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Konzeption ebendieser Materialien und entsprechender Sensibilisierungsmaßnahmen für die THB und die spezifischen Bedürfnisse ihrer Forschenden, welche im Rahmen des Projektes IN-FDM-BB umgesetzt werden.

2. Ausgangslage

Die Technische Hochschule Brandenburg zählte im Wintersemester 2022/23 2.467 Studierende. Hinzu kommen 56 Professor*innen, 88 akademische und 133 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen. Im Fokus der Hochschule steht die Aus- und Weiterbildung der Studierenden. Anwendungsorientierte Forschung, Wissens- und Technologietransfer und Qualität der Lehre stehen dabei in enger Wechselbeziehung.

Die Hochschule gliedert sich in die drei Fachbereiche:

- Informatik und Medien
- Technik
- Wirtschaft

Entsprechend orientieren sich die Forschungsschwerpunkte an der inhaltlichen Ausrichtung der Fachbereiche und Studiengänge. Die aktuellen Forschungsschwerpunkte lauten:

Interdisziplinäre Sicherheitsforschung

Dieser Forschungsschwerpunkt bündelt aktuelle Forschungsthemen wie Datenschutz, präventive/reaktive IT-Security, Zuverlässigkeit von Systemen und Prozessen, sowie Sicherheitsaspekte der Medizin, Luftfahrt, Mikroelektronik und technischer Anlagen auf Basis technischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Methoden.

Energie- und Ressourceneffizienz

Der Forschungsschwerpunkt „Energie- und Ressourceneffizienz“ verfolgt einen interdisziplinären und ganzheitlichen Ansatz. Dabei stehen die Analyse, Entwicklung, Entwurf und Optimierung von energie- und ressourceneffizienten Prozessen und Produkten im Vordergrund.

Digitale Transformation

Der Forschungsschwerpunkt „Digitale Transformation“ befasst sich mit Prozessen und Wirkungsweisen, Implementierung, Betrieb, Nutzung und Evaluation digitaler Technologien, Managementansätze und Geschäftsmodelle in und zwischen Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen.

Die Hochschule hat ihre Struktur 2014 den sich veränderten Aufgaben angepasst und neue Service-Einrichtungen gebildet. Abbildung 1 zeigt das Organigramm der administrativen Ebene sowie der Fachbereiche, aus dem die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der jeweiligen Struktureinheiten ablesbar sind.

Die Hochschulleitung besteht aus dem Präsidenten (P), dem Vizepräsidenten für Lehre und Internationales (VPL), dem Vizepräsidenten für Forschung und Technologietransfer (VPF) sowie dem Kanzler (K).

Abbildung 1: Organigramm THB mit Beteiligung am Forschungsdatenmanagement (Heinrich, M. 2016)

Die in Abbildung 1 farbig markierten Service-Zentren bzw. Organisationseinheiten sind bisher auf unterschiedliche Weise in die Forschung an der Hochschule eingebunden. In den rot gekennzeichneten Bereichen wird aktiv Forschung betrieben bzw. unterstützt: Die originäre Forschung wird von Professor*innen und akademischen Mitarbeiter*innen durchgeführt. Das Zentrum für Gründung und Transfer koordiniert alle laufenden Forschungsprojekte und berät die Antragssteller bei Bedarf. Der VPF hat das Ziel die strategische Entwicklung des Forschungsdatenmanagements sowie die Entwicklung einer Forschungskultur für die Hochschule voranzutreiben. Die in einem abgeschwächten Rot dargestellten Einrichtungen sind nur passiv am Forschungsprozess beteiligt bzw. stellen ihre Ressourcen zur Verfügung. Der Austausch mit dem Stabsbereich Controlling und Berichtswesen sowie der Haushalts- und

Personalabteilung zu Fragen des Ressourceneinsatzes erfolgt durch die dort tätigen Mitarbeiter*innen selbst. Das Hochschulrechenzentrum und die Labore in den Fachbereichen stellen ihre Infrastruktur zur Verfügung.

Alle zwei Jahre wird vom VPF ein Forschungsbericht veröffentlicht. Dieser ermöglicht einen Überblick über laufende und abgeschlossene Projekte.

Die Hochschule betrieb bis in das Jahr 2016 eine eigens entwickelte Forschungsdatenbank (Forschungsindex) mit dem Ziel, sämtliche Forschungsaktivitäten und -ergebnisse zu verzeichnen. Recherchen ergaben jedoch, dass die Daten unvollständig waren und deren Aktualität sowie Qualität stark variierten. Seit Juni 2016 war der Forschungsindex nur im Intranet erreichbar, da die Rahmenbedingungen für den laufenden Betrieb neu bestimmt werden mussten. Schlussendlich wurde der Betrieb des Forschungsindex eingestellt.

Die Hochschulbibliothek betreibt den Publikationsserver, der von der Zentrale des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg (KOBV) im Rahmen ihres Konsortialmodells gehostet wird. Ziel ist es dort alle Publikationen aller Mitglieder und Angehörigen der Technischen Hochschule Brandenburg zu verzeichnen. Bisher werden Publikationen jedoch nur sporadisch eingepflegt, sofern über deren Erscheinen in irgendeiner Form Informationen in die Hochschulbibliothek gelangen. Durch regelmäßige Recherchen wird versucht, die unvollständigen Angaben zu ergänzen.

Es muss festgestellt werden, dass es im Bereich der Forschung wenig Kooperationen und Automatismen zwischen den einzelnen Organisationseinheiten der Hochschule gibt. Hier fehlt es an Definitionen für Zuständigkeiten und Schnittstellen. Zudem gibt es keine systematische sowie qualitätsgesicherte Erfassung von Forschungsprojekten bzw. in diesem Kontext entstandenen Forschungsdaten. Es ist zu überprüfen, mit welcher technischen Lösung diese Daten abgebildet werden können. Eine Forschungsdaten-Policy und somit eine Gesamtstrategie zum grundsätzlichen Umgang mit Forschungsdaten an der Hochschule befinden sich aktuell in Bearbeitung.

3. Konzept und Bewertung nach RISE-DE

Das Projekt IN-FDM-BB ist in vier Arbeitspakete unterteilt. Im Rahmen des 1. Arbeitspakets „Lokaler Kompetenzaufbau und Institutionalisierung von FDM“ soll an der Technischen Hochschule Brandenburg ein ausführliches Informationsangebot geschaffen werden, das alle relevanten Aspekte des Forschungsdatenmanagements abdeckt. Hierfür sollen bereits bestehende Informationskanäle und Beratungsangebote der Hochschulbibliothek genutzt werden. Zielgruppe sind in erster Linie die Forschenden der Hochschule, spezielle Angebote für Studierende sind als solche gekennzeichnet.

Inwiefern über die im folgenden aufgeführten Maßnahmen hinaus weitere Informationsmaterialien in gedruckter Form erstellt werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt geprüft und entschieden.

3.1. Konzept der Webseite und Informationsmaterialien

FDM-Policy

Um einheitliche Standards im Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Brandenburg zu schaffen, ist derzeit eine FDM-Policy mit verbindlichen Leitlinien in Planung. Nach der Fertigstellung wird diese der Hochschulleitung zur Prüfung und Verabschiedung vorgelegt.

Webseite

Die Webseite der Hochschulbibliothek soll als erste Anlaufstelle für Informationen zum Forschungsdatenmanagement ausgebaut werden. Angedacht ist, dass die Thematik bereits auf der Startseite einen prominenten Platz erhält, um interessierte Benutzer*innen direkt abzuholen.

Ein erster Beitrag zum Forschungsdatenmanagement liegt in einer Entwurfsfassung vor und fokussiert sich auf die Definition von Forschungsdaten, die Vorteile von „Data Sharing“ und die Bedeutung von persistenten Identifikatoren (beispielsweise DOI). Geplant ist, das Informationsangebot auf der Webseite kontinuierlich zu ergänzen. Hierzu soll ein neuer Navigationspunkt „Forschen“ geschaffen werden.

Unter diesem sollen die folgenden Kapitel und Unterkapitel angelegt werden:

Informieren

- Was sind Forschungsdaten?
- Was ist Forschungsdatenmanagement?
- Datenlebenszyklus
- Datenmanagementplan
- Forschungsdatenmanagement in der Praxis: Die FAIR-Prinzipien
- Die Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg
- FDM-Policy: Der Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Brandenburg

Organisation & Dokumentation

- Workflows im Forschungsdatenmanagement
- Daten organisieren
- Daten dokumentieren
- Metadaten

Veröffentlichung & Nachnutzung

- Daten publizieren
- Daten speichern
- Persistente Identifikatoren – eine Auflistung
- Nachnutzung

Recht & Ethik

- Gute wissenschaftliche Praxis und FDM
- Datenschutzrecht & Urheberrecht
- Ethische Aspekte

Ansprechpartner & FAQs

- Ansprechpersonen an der Technischen Hochschule Brandenburg
- FAQs – die wichtigsten Fragen zum Thema auf einen Blick
- Literatur-Tipps
- Schulungsangebote (Verlinkung externer Schulungsmaterialien/Online-Kurse)
- Persönliche Beratung

Der Service „Rent a Librarian“ der Hochschulbibliothek wird von den Mitgliedern und Angehörigen der Technischen Hochschule Brandenburg sehr gut angenommen. Im Fokus steht die individuelle 1:1 Beratung und Betreuung. Künftig sollen im Rahmen dieses Services auch personalisierte Beratungen zum Thema Forschungsdatenmanagement angeboten

werden. Der erste Schritt ist die Ergänzung des Themas im „Rent a Librarian“-Formular auf der Website, um die Thematik direkt ins Blickfeld zu rücken.

Informationsveranstaltungen

Regelmäßige Veranstaltungen an der Technischen Hochschule Brandenburg sollen das Forschungsdatenmanagement zu einem dauerhaften Gesprächsthema unter den Hochschulangehörigen machen.

Zunächst ist eine Kick-off-Veranstaltung im „Coffee Lectures“-Stil für die Hochschulöffentlichkeit geplant, um den Start des IN-FDM-BB-Projekts an der Technischen Hochschule Brandenburg offiziell zu begehen und die Projektbeteiligten vorzustellen. Dadurch soll eine kontinuierliche Vernetzung mit wichtigen Multiplikatoren und Stakeholdern an der THB etabliert werden. Hierzu zählen, neben der Hochschulleitung (besonders VPF und VPL) natürlich Forschende aus allen Fachbereichen der THB.

Des Weiteren sind Informationsveranstaltungen mit Experten-Talks angedacht, welche sich speziell an die Forschenden richten.

Social Media

Neben den Forschenden sollen auch die Studierenden der THB – als Forschende der Zukunft – für den Umgang mit Forschungsdaten sensibilisiert werden. Hierfür wurden die Social-Media-Kanäle der Hochschulbibliothek als geeignete „Informationsträger“ identifiziert. Hierbei soll die Thematik bewusst in einer geeigneten, Social-Media-konformen Sprache transportiert werden. Nach entsprechenden Analysen der Aufbereitung des Themas in den Sozialen Medien soll ein Hashtag im Stil von „Data sharing is caring“ kreiert werden, der entsprechende Posts kennzeichnet. Diese sollen in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden.

Sonderfall Instagram: Sobald einige Inhalte zum Thema vorliegen, sollen diese in den „Stories-Highlights“ abgespeichert werden. Zur besseren Sichtbarkeit ist die Kreation einer eigenen FDM-Grafik angedacht, welche als Vorschau-Icon für die FDM-Stories-Sammlung verwendet werden soll. Diese wird direkt im Profil angezeigt und bleibt dauerhaft bestehen – ein prominenter Platz für die wichtige Thematik.

3.2. Bewertung nach RISE-DE

Im Folgenden soll der gegenwärtige Status beziehungsweise die geplanten Maßnahmen anhand des RISE-DE Referenzmodells für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement untersucht und eingeordnet werden. RISE-DE umfasst 25 einzelne Themen, welche acht Themenfeldern zugeordnet sind, darunter auch „Kommunikation“ und „Schulung“. Die RISE-DE Bewertungsskala ist in vier Stufen untergliedert: Von „0 – Keine (nennenswerte) Aktivität“, über „1 – Minimale Aktivität“ und „2 – Engagierte Aktivität“ bis „3 – Herausragende Qualität“.

Da sich das Forschungsdatenmanagement an der Technischen Hochschule Brandenburg im Aufbau befindet, sind die Aktivitäten der Hochschule wie folgt einzustufen:

Kommunikation

- Information: Stufe 0
- Beratung: Stufe 0
- Öffentlichkeitsarbeit: Stufe 0

Schulung

- Schulungsmaterialien: Stufe 0
- Schulungsveranstaltungen: Stufe 0

Nach Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen soll durchgängig Stufe 1, idealerweise Stufe 2 erreicht werden. In puncto Information bedeutet dies, die Webseite der Hochschulbibliothek mit einem grundlegenden Informationsangebot zum Thema Forschungsdatenmanagement auszustatten und Ansprechpartner*innen zu benennen. Ebenso sollen Ansprechpersonen zur einführenden Beratung sowie Ansprechpartner*innen zu den Themen Forschungsförderung und zur Publikation von Daten aufgeführt werden (dies entspricht: RISE-DE Stufe 1 „Grundlegendes Informations- und Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement“). Dank planvoller Öffentlichkeitsarbeit soll über die Webseite der Hochschulbibliothek, die Social-Media-Kanäle sowie ggf. auch in gedruckter Form (Flyer o. ä.) das Bewusstsein für eine gute Praxis im Umgang mit Forschungsdaten erreicht werden. Auch entsprechende Informationsveranstaltungen sollen die FDM-Dienste der Hochschule kontinuierlich bewerben (entspricht RISE-DE Stufe 1 „Werbung für eigene Dienste“).

Aktuell werden an der Technischen Hochschule noch keine Schulungsmaterialien bereitgestellt. Im Zuge des Webseite-Updates sollen zeitnah externe Schulungsmaterialien und Online-Kurse zum Thema Forschungsdatenmanagement verlinkt werden (entspricht RISE-DE Stufe 1 „Nachnutzung von Schulungsmaterialien Dritter“). Langfristig sollen auch Schulungsveranstaltungen an der Technischen Hochschule Brandenburg stattfinden – hierbei wären Kooperationen erstrebenswert, um sowohl dem Level „Kurse zu Grundlagen“ als auch „Schulungen mit fachspezifischem Bedarf“ gerecht zu werden (RISE-DE Stufe 1 „Schulungen auf Anfrage“ und Stufe 2 „Regelmäßiges bedarfsgerechtes Schulungsangebot“).

4. Schluss/Ausblick

Kontinuierliches Informieren via zielgruppenspezifischer Kanäle ist elementar für die Verstetigung des Forschungsdatenmanagements an einer Institution wie der Technischen Hochschule Brandenburg. Wie dem hier vorgelegten Konzept zu entnehmen ist, fokussieren sich erste Maßnahmen auf eine umfangreiche Ergänzung der Webseite der Hochschulbibliothek zur FDM-Thematik. Personalisierte Beratung vor Ort soll das umfangreiche Online-Informationsangebot zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen. Auch wenn sich die Maßnahmen primär an die Forschenden richten, soll zugleich eine breite Sensibilisierung – anhand unterschiedlicher Informationskanäle von Webseite bis hin zu Social-Media-Plattformen – auch unter Studierenden und Mitarbeitenden der Technischen Hochschule Brandenburg erreicht werden. Nur so kann ein umfassender Kompetenzaufbau, welcher anzustreben ist, gewährleistet werden. In einem weiteren Schritt sollen neben der FDM-Kommunikation auch ein entsprechendes Schulungskonzept – zunächst online via Moodle, zukünftig auch persönlich – an der Technischen Hochschule Brandenburg etabliert werden. Ziel ist, die eingangs erwähnte Kategorie der „beginners“ zu verlassen und die Hochschulbibliothek zu einer Informationshochburg des Forschungsdatenmanagements auszubauen.

Im Zuge des Informationsauf- und -ausbaus soll vor Ort auch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen in den Blickpunkt gerückt werden. Bei Umfragen zur FDM-Thematik vor Ort in der Vergangenheit wurde beanstandet, dass die Hochschule über keine einheitlichen Standards für den Umgang mit Forschungsdaten verfügt. Ziel muss sein, eine FDM-Strategie mit konkreten Verhaltens- und Handlungsanweisungen zu schaffen. Diese soll als Leitbild über die Webseite der Hochschulbibliothek publik gemacht werden.

Literaturverzeichnis

FDM-BB. „Arbeitsprogramm IN-FDM-BB“. Zugegriffen 29. März 2023. <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

Heinrich, Marcus. „Forschungsdatenmanagement an der Technischen Hochschule Brandenburg: Eine Anforderungsanalyse“, 6. Oktober 2016. <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/1336>.

Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

open-access.network. „Open Access bei Forschungsdaten“. Zugegriffen 29. März 2023. <https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/open-access-bei-forschungsdaten>.

TH Brandenburg. „Das Forschungsprofil der Technischen Hochschule Brandenburg“. Zugegriffen 27. März 2023. <https://www.th-brandenburg.de/forschung-und-kooperation/schwerpunkte-themen/>.

TH Brandenburg. „Kennzahlenübersicht“. Zugegriffen 27. März 2023. <https://www.th-brandenburg.de/hochschule/vorstellung-ueber-uns/zahlen-daten-fakten/>.

TH Brandenburg. „OPUS-Publikationsserver der Hochschulbibliothek“. Zugegriffen 5. April 2023. <https://bibliothek.th-brandenburg.de/open-access-und-publizieren/publikationsserver-1/>.

Bildverzeichnis

Abbildung 1: Organigramm THB mit Beteiligung am Forschungsdatenmanagement (Heinrich, Marcus 2016), S. 6.

H. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Technischen Hochschule Wildau

1. Einleitung

Um das Forschungsdatenmanagement (FDM) an den Hochschulen zu präsentieren, einen Anlaufpunkt für Studierende und Forschende zu anbieten und ferner über den aktuellen Stand des Forschungsdatenmanagements an der Hochschule zu informieren, ist die Einrichtung einer Webseite zum Thema ein wesentlicher Schritt für die Institutionalisierung an den Hochschulen in Brandenburg, so auch direkt an der TH Wildau (THW).

2. Ausgangslage

2.1. FDM-Informationen auf der THW-Webseite

An der TH Wildau existiert Stand jetzt (März 2023) keine Webseite, die über das FDM informiert oder Ansprechpartner benennt. Eine Suche nach „Forschungsdatenmanagement“ direkt auf der Hochschulwebseite führt zu 0 Treffern, wengleich eine Google-Suche von „Forschungsdatenmanagement“ und „TH Wildau“ zu einem Poster¹ des FDM-BB-Projekts führt. Informationen zu FDM sind daher auf der Webseite der THW vorhanden, aber zielgerichtet sind diese nicht abrufbar.

Das Projekt IN-FDM-BB sowie auch perspektivisch FDM generell ist am Zentrum für Forschung und Transfer der THW angesiedelt. Auch das oben erwähnte Poster wurde auf einer Seite in diesem Bereich verlinkt. Daher ist es folgerichtig, die Seite für das Forschungsdatenmanagement dort zu planen und anzulegen.

Abbildung 1: Webseitenauftritt ZfFT der TH Wildau.²

¹ https://www.th-wildau.de/files/Zentrum_fuer_digitale_Transformation/ZDT-Dokumente/ZDT_FDM-BB_Poster.pdf

² <https://www.th-wildau.de/forschung-transfer/zentrum-fuer-forschung-und-transfer/>

Die aktuelle Seite des Zentrums für Forschung und Transfer (ZFT) verlinkt aktuell schon auf die verschiedenen Anlaufstellen, Themen und Bereiche, wie „Forschungsservice“, „Transferservice“ oder „Patentservice“.

2.2. Verwandte Ressourcen oder Webseiten

2.2.1. Gute wissenschaftliche Praxis

Die auf der THW-Seite verlinkte „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau“ regelt an einigen Stellen (bspw. § 13 oder § 14) den Umgang mit Forschungsdaten an der THW.³ Beim Aufbau einer FDM-Webseite ist diese Satzung daher zu verlinken.

2.2.2. Bibliothek

Als Publikationsdienstleister der THW und als Mitglied der neu eingerichteten Forschungsdaten AG⁴ ist auch die Hochschulbibliothek⁵ mit dem Thema FDM befasst. Daher ist auch die Webressource der Hochschulbibliothek an entsprechender Stelle einzubinden.

3. Einordnung nach RISE-DE⁶

3.1 Information	
Das Thema Information beschreibt die Qualität der durch die Einrichtung über Pull-Instrumente bereitgestellten Informationen zum FDM.	
Stufe 0	Kein Informationsangebot Eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM existiert nicht.
Stufe 1	Grundlegendes Informationsangebot Es existiert eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM. Diese ermöglicht es, Kontakt zu Ansprechpartner*innen im Bereich FDM aufzunehmen und bietet grundlegende, generische Informationen zum Thema FDM. Die Inhalte können aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden und haben ggf. nur wenig Bezug zum institutionellen Kontext.
Stufe 2	Angepasstes Informationsangebot Die FDM-Website der Einrichtung bietet zusätzlich Informationen, die auf den institutionellen Kontext zugeschnitten sind, zum Beispiel zur Auswahl und Nutzung von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.
Stufe 3	Umfassendes Informationsangebot Die FDM-Website der Einrichtung bietet umfassende, an den Bedarfen der Einrichtung ausgerichtete Informationen, wobei fachspezifische Informationen aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden können sowie aktuelle Informationen aus der FDM-Community (Entwicklungen, Workshops etc.).

Abbildung 2: Webseitenstrategie nach RISE-DE.⁷

Da aktuell keine Webseite vorhanden ist und auch nur wenig Informationen zu FDM bei der THW vorhanden sind, kann nach RISE DE das Informationsangebot mit der Stufe 0 bewertet werden, also mit „Kein Informationsangebot“.

In einem ersten Schritt wäre es demnach notwendig, die Stufe 1 – „Grundlegendes Informationsangebot“ – zu erreichen. Hierfür ist es notwendig (siehe Abbildung 2) eine institutionelle Webseite mit grundlegenden Informationen zum FDM allgemein bzw. an der

³ Die Präsidentin (Technische Hochschule Wildau), Hrsg., „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau.“, Amtliche Mitteilungen, Nr. 26/2022 (20. Juli 2022), https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/26_2022_Satzung_Sicherung_guter_wiss_Praxis_DFG-Kodex_THWi.pdf.

⁴ Die erste Sitzung fand am 22.03.2023 statt unter Beteiligung der Hochschulrechenzentrums, der Bibliothek und Vertretern vom ZFT statt.

⁵ <https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/hochschulbibliothek/>

⁶ Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

⁷ Hartmann, Jacob, und Weiß, 16.

THW im Speziellen einzurichten. Die Webseite sollte Kontaktmöglichkeiten und Ansprechpersonen bereitstellen. Es ist nicht notwendig, alle Informationen zum FDM neu zu „erfinden“, viel mehr können diese von externen Quellen eingebunden werden, wie bspw. die von anderen Brandenburger Hochschulen oder Portalen zum FDM. Ein Erreichen der Stufe 2 ist perspektivisch anzustreben, wohingegen Stufe 3 für die THW nicht notwendig erscheint, zumindest nicht kurz- bis mittelfristig.

4. Konzeption und Entwurf

4.1. Vorüberlegungen

Neben der aus RISE-DE abgeleiteten Zielsetzungen zum Erreichen der Stufe 1, erscheint die Orientierung am Best Practice der vier Brandenburger Hochschulen⁸, die bereits Webauftritte zu FDM etabliert haben, für die THW sinnvoll. Allen Seiten sind die folgenden angebotenen Informationen gemein:

- Startseite mit einer kurzen Information zu FDM
- FDM-Kontaktpersonen der Hochschule
- weiterführende hochschulspezifische Dokumente, weiterführende Informationen und / oder Verlinkungen auf externe Informationsquellen

Die Webseiten der UP und der BTU haben nach RISE-DE schon eher Stufe 2 bzw. Stufe 3 erreicht, was besonders durch die zahlreichen detaillierten und weiterführenden Informationen deutlich wird. Für die ersten Überlegungen in Wildau sind sie daher nicht als Vorlage geeignet. Anders sieht es hier gerade bei der HNEE aus, die als Orientierung zum Erreichen der Stufe 1 für Wildau als aktuelles Best Practice Beispiel hervorragend dienen kann.

Für die THW werden daher folgende, grobe Festlegungen getroffen:

- Webseite („Landing Page“) für FDM mit allgemeinen Informationen
- Benennung der FDM-Verantwortlichen an der THW
- Verlinkungen zu den in Abschnitt 2.2. erwähnten internen Ressourcen
- Verlinkungen zu externen (weiterführenden) Quellen

In den nächsten Jahren ist ein Relaunch der THW-Webseite geplant.

4.2. Festlegungen Webseite

Der folgende Abschnitt ergänzt den in der Datei „W_1_1_1_THW_Webseite_Mockup.pdf“ skizzierten Webseiten-Entwurf um ein paar textliche Details. Die PDF hingegen ermöglicht einen realistischeren Eindruck der Webseite, inkl. Durchklicken, zurückgehen und das Öffnen von Links.

4.2.1. Startseite

Die Startseite enthält die wesentlichen Informationen auf einen Blick. Die zentralen Ansprechpersonen sind – nach Möglichkeit mit Bildern – deutlich benannt und können via E-Mail kontaktiert werden. Ferner sind interne und externe Ressourcen sowie weiterführende Seiten verlinkt.

⁸ Fachhochschule Potsdam (FHP), Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU), Universität Potsdam (UP), Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE).

Abbildung 3: Entwurf der Startseite.

4.2.2. FDM allgemein

Weiterführende Informationen zu Forschungsdaten werden auf dieser Seite präsentiert. Sei es zum Angebot, zu interessanten Projekten oder ähnliche Informationen, die die Startseite überfrachten würden

Abbildung 4: Entwurf zur Seite FDM allgemein.

4.2.3. FDM AG

Informationen zu und aus der Forschungsdaten AG der THW werden auf dieser Seite präsentiert. Hierzu zählen einerseits öffentliche Protokolle, andererseits aber auch die Auflistung aller an der AG beteiligten Personen sowie erledigten Beschlüssen. Aktuell (Stand März 2023) wäre das die Diskussion zur Forschungsdatenpolicy, im weiteren Verlauf aber

auch die Vorstellung von Projektergebnissen, wie die der Bedarfserhebung aus dem Meilenstein 1.2.1.

Abbildung 5: Entwurf zur Seite FDM AG.

4.2.4. Verlinkungen und Handreichungen

Von der Startseite der Forschungsdaten aus werden weiterführende Ressourcen verlinkt. Hierzu zählen interne Ressourcen, wie eben die Bibliothek oder die Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis, aber auch externe Ressourcen, wie die Weiterleitung zum IN-FDM-BB Projekt oder weiterführenden, detaillierten Informationen zum Thema FDM. Gerade die Verlinkungen zu externen, sehr gut aufbereiteten Ressourcen, bieten für Forschende der THW noch mehr Informationen, die im ersten Schritt einer Webseitenerstellung gar nicht zusätzlich realisierbar sind, zumal diese an anderer Stelle auch bereits in besserer Qualität vorliegen.

5. Ausblick

In der skizzierten Form würde die Webseite das FDM an der THW erstmals sichtbar machen und einen Kontaktpunkt für die Forschenden bieten, die sich mit FDM beschäftigen wollen und / oder müssen. Initial würde damit ein wesentlicher Informationsbedarf an der Hochschule abgedeckt, ohne die Webseite zu sehr mit Informationen zu überfrachten. Durch das Einbinden externer Ressourcen, Webseiten und Informationsmaterialien, wäre sie auch modular erweiterbar, sodass sie zumindest bis zum Abschluss des IN-FDM-BB-Projekts in dieser Form ausreichend wäre. Nach RISE-DE könnte dann eine Selbstevaluation anstehen, in der dann das aktuelle Angebot geprüft und ggf. erweitert würde, also dann von Stufe 1 auf Stufe 2.

Literaturverzeichnis

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

Die Präsidentin (Technische Hochschule Wildau), Hrsg. „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau.“, Amtliche Mitteilungen, Nr. 26/2022 (20. Juli 2022).
https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/26_2022_Satzung_Sicherung_guter_wiss_Praxis_DFG-Kodex_THWi.pdf.

Bildverzeichnis

Abbildung 1: Screenshot Webseitenaufritt ZfFT der TH Wildau, <https://www.th-wildau.de/forschung-transfer/zentrum-fuer-forschung-und-transfer/>.

Abbildung 3: Webseitenstrategie nach RISE-DE (Hartmann, Jacob, und Weiß, 2019), S. 16.

Abbildung 3: Entwurf der Startseite.

Abbildung 4: Entwurf zur Seite FDM allgemein.

Abbildung 5: Entwurf zur Seite FDM AG.

I. Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite der Universität Potsdam

1. Zusammenfassung

In diesem Bericht wird der strategische Aufbau des Informationsangebots an der Universität Potsdam dargestellt, die aktuelle zentrale Forschungsdatenmanagement-Webseite beschrieben sowie einige konzeptionelle Aspekte zur Weiterentwicklung des Angebots dargelegt.

2. Einleitung

Die Universität Potsdam (UP) zählt im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM) in Brandenburg zu den *Early Adopters*¹, die bereits über FDM-Dienste und Dienstleistungen verfügen. An der UP wurde bereits 2017 ein universitätsweiter Forschungsdaten-Strategieprozess² gestartet, aus dem 2019 die *Forschungsdaten-Policy*³ mit *Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten* sowie die *Forschungsdatenstrategie* der UP entstand - welche die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Einhaltung der Policy definiert.

Der Prozess wurde durch das gemeinsame FDM-Team von Universitätsbibliothek (UB) und Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) auf Basis des Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework⁴ für Strategieprozesse des Digital Curation Centre durchgeführt. Dieser wurde durch das vom BMBF geförderte Verbundprojekt FDMentor⁵ unterstützt und als Projektergebnis entstand das an den deutschen Wissenschaftskontext angepasste Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement, RISE-DE⁶, welches nun durch die acht staatlichen forschenden Hochschulen in Brandenburg im Projekt Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (IN-FDM-BB) genutzt werden kann, um eigene institutionelle FDM-Strategien zu entwickeln.

Eine in der Forschungsdatenstrategie definierte Aufgabe ist die Etablierung einer zentralen Forschungsdaten-Webseite, diese wurde bereits 2019 durch das FDM-Team in den Dienst genommen unter der URL:

<https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/>

¹ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, 1, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

² Universität Potsdam, „Forschungsdatenstrategie 2019-2022“, 2020, 25ff, <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44436>.

³ Universität Potsdam, Senat und Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK), „Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, 2020, <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44437>.

⁴ Jonathan Rans und Angus Whyte, „Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework (DCC How-to Guides)“, 27. Januar 2017, <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/RISE>.

⁵ „FDMentor“, www.forschungsdaten.org, zugegriffen 11. Mai 2023, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>.

⁶ Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

3. Strategische Entwicklung des Informationsangebots

Zu Beginn des Strategieprozesses existierte an der Universität Potsdam keine dedizierte FDM-Webseite, in der Selbstbewertung im RISE-DE Framework (Thema 3.1 Information) wurde der Ist-Stand entsprechend mit *Stufe 0* mit der Bedeutung „Kein Informationsangebot“ festgelegt. Bei der Zielfestlegung für das Jahr 2022 wurde sich auf *Stufe 2* („Angepasstes Informationsangebot“) geeinigt⁷, welche auch die Voraussetzungen für *Stufe 1* („Grundlegendes Informationsangebot“) mit einschließt⁸.

In der Forschungsdatenstrategie ist diese Zielvereinbarung näher definiert (Handlungsziel 12):

Eine Website der UP ist verfügbar mit Informationen zu Grundlagen des FDM, zu Datenpublikation und Datenarchivierung, zu den geltenden Richtlinien und Anforderungen (DFG, Universität Potsdam, übliche Fördermittelgebende) sowie zur Auswahl von Diensten, die den Richtlinien und Anforderungen entsprechen. (Hohe Priorität)⁹

Die kurz nach Verabschiedung der Forschungsdatenstrategie in 2019 in den Dienst genommene Webseite wurde seither durch aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise ergänzt. Die Arbeitsplanungen der Projekte IN-FDM-BB und FDNNext¹⁰ sehen für das Jahr 2023 Weiterentwicklungen der Webseite in den Bereichen IT-Dienste und fachspezifische Informationen für die Psychologie und Bildungswissenschaften vor, damit wären Aspekte von RISE-DE *Stufe 3* („Umfassendes Informationsangebot“) erreicht:

Die FDM-Website der Einrichtung bietet umfassende, an den Bedarfen der Einrichtung ausgerichtete Informationen, wobei fachspezifische Informationen aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden können sowie aktuelle Informationen aus der FDM-Community (Entwicklungen, Workshops etc.).¹¹

4. Beschreibung der FDM-Webseite und der Informationsmaterialien

Die zentrale Forschungsdaten-Webseite der Universität Potsdam hält für Universitätsangehörige Informationen sowie Verlinkungen zu Informationsmaterialien zu den Themen Forschungsdaten, Forschungs-IT und Offene Wissenschaft bereit. Sie dient auch der Kommunikation der Forschungsdaten-Policy, sowohl in die Universität hinein, als auch zu Kooperationsbeteiligten und Forschungsförderorganisationen.

4.1. Startseite

Auf der Startseite informiert eine großflächige Bühne mit mehreren visuellen Motiven über Neuigkeiten, darüber befindet sich die Drop-down-Navigation zu den thematischen Bereichen Richtlinien & Empfehlungen, IT- & Online-Dienste sowie Information & Service.

⁷ Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 28.

⁸ Universität Potsdam, „Forschungsdatenstrategie 2019-2022“, 32.

⁹ Ebd., 16.

¹⁰ „FDNNext“, Forschungsdaten.org, zugegriffen 11. Mai 2023, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNNext>.

¹¹ Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 28.

Die Startseite dient zum einen dazu, einige der Informationen kurz darzustellen. Bspw. beschreibt sie die drei Servicebereiche (Beratung, Vernetzung, Training) und zeigt die Kontakt-E-Mail-Adresse des FDM-Teams. Die Startseite dient zum anderen dazu, auf detailliertere Informationen zu verlinken, die sich auf den Unterseiten befinden: z. B. bietet sie einen direkten Zugang zu englischsprachigen Informationen und enthält eine Verlinkung zum Abonnieren des Newsletters. Zudem gibt es auf der Startseite eine Newsspalte, in der über FDM-Neuigkeiten und -Veranstaltungen informiert wird. Unter der Kategorie „Weitere Informationen“ wird zu weiteren Informationsangeboten verlinkt: zu Forschungsunterstützung und Forschungsvorhaben an der Universität Potsdam sowie externen Informationsangeboten zum FDM, wie der Informationsplattform „forschungsdaten.info“ und dem Forschungsdaten-Wiki „forschungsdaten.org“.

4.2. Richtlinien & Empfehlungen

In diesem Bereich werden Richtlinien und Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten verlinkt. Der Bereich ist in drei Teile untergliedert, je nach organisatorischem Bezug der Dokumente.

Im Bereich *Universität Potsdam* ist neben der Forschungsdaten-Policy auch die Satzung „Selbstkontrolle in der Wissenschaft - Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität Potsdam“ aufgeführt.

Der Bereich *Fächer und Disziplinen* ist sortiert nach den Fakultäten der UP und stellt die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) publizierte Liste der fachspezifischen Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten¹² dar.

Im Bereich *Forschungsförderung* sind relevante Dokumente von DFG, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Europäischen Kommission zum Thema Forschungsdatenmanagement verlinkt.

4.3. IT- & Online-Dienste

Die Struktur des Bereichs IT- & Online-Dienste ist angelehnt an den Forschungsdaten-Lebenszyklus. Nutzer*innen finden hier zu den einzelnen Phasen des Lebenszyklus relevante FDM-Software, sowohl universitätseigene als auch externe, wissenschaftsgetriebene Software: Projekt planen, Daten speichern und teilen, Publizieren und Archivieren sowie Daten finden und zitieren.

4.4. Information & Service

In diesem Bereich finden Nutzer*innen Informationen rund um das FDM-Team. Auf der Seite *Kontakt zum Team* ist die Funktions-E-Mail-Adresse hinterlegt und alle Mitglieder präsentieren sich mit Foto.

Auf der Seite *Unsere Services* sind detailliert die drei Servicebereiche des FDM-Teams beschrieben: Training und Workshops, Beratung und Information sowie Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Unter *Veranstaltungen* werden, ergänzend zur Newsspalte auf der Startseite, zukünftige Veranstaltungen gelistet. Vor allem aber sind hier die vergangenen Veranstaltungen

¹² Vgl. „Fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 11. Mai 2023, https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html.

dokumentiert, die das FDM-Team organisiert hat oder bei denen Mitglieder des Teams teilgenommen haben.

Schließlich gibt es noch eine *Projekte*-Liste mit Einträgen von abgeschlossenen und laufenden Vorhaben mit Bezug zu Forschungsdaten und offener Wissenschaft, die an oder mit Bezug zur Universität Potsdam durchgeführt worden/werden.

Literaturverzeichnis

Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, 11. Mai 2023.
https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html.

Forschungsdaten.org. „FDMentor“. Zugegriffen 11. Mai 2023.
<https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>.

Forschungsdaten.org. „FDNext“. Zugegriffen 11. Mai 2023.
<https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext>.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

Rans, Jonathan, und Angus Whyte. „Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework (DCC How-to Guides)“, 27. Januar 2017. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/RISE>.

Universität Potsdam. „Forschungsdatenstrategie 2019-2022“, 2020. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44436>.

Universität Potsdam, Senat und Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK). „Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten“, 2020.
<https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44437>.